
Registration No. V-36244/2008-09

ISSN :- 2348-0076

JIFE Impact Factor – 5.21

Samajiki Sandarsh

A Multidisciplinary Quarterly International Peer Reviewed Referred Research Journal

Editor

Dr. Kamlesh Kumar Singh

Assistant Professor
Department of Sociology
Pt. D.D.U. Govt. Girls P.G. College
Sevapuri, Varanasi

Volume - XIII

No. - 4

(Oct. – Dec. 2025)

(Part – II)

Published by
Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India

Samajiki Sandarsh - A Refereed Journal, Published by : Quarterly

Correspondence Address :
C 4/270, Chetganj
Varanasi, U.P.-221001
Mobile No. :- 09336924396
Email- samajikisandarsh@gmail.com

Note :-

The views expressed in the journal "Samajiki Sandarsh" are not necessarily the views of editorial board or publisher. Neither any member of the editorial board nor publisher can in anyway be held responsible for the views and authenticity of the articles, reports or research findings. All disputes are subject to Varanasi (Uttar Pradesh) Jurisdiction only.

Managing Editor
Avinash Kumar Gupta

©Publisher

ISSN : 2348-0076

Printed by

Interface Computer, B 31/13-6, Malviya Kunj, Lanka, Varanasi-221005 (U.P.)

ADVISORY BOARD

- **Prof. T. N. Singh**, United Nations Professor of Plant Physiology, Department of Plant Sciences, University of Gondar, Ethiopia (Africa)
- **Prof. Sarswati Singh**, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi
- **Dr. Diwakar Pradhan**, Professor in Nepali, Head, Deptt. of Indian Languages Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi
- **Prof. S.K. Bhatnagar**, School for Legal Studies, BBAU, Lucknow
- **Prof. Suresh Prasad Rai**, Former-Head, Department of English, S.Sinha College Aurangabad, Bihar
- **Left. Dr. Munna Singh**, Head, Physical Education Department, Handia P.G. College, Handia, Allahabad, U.P.
- **Dr. Bindeshwar Prasad Mandal**, Head, Department of Sociology, B.N. College, Patna University, Patna (Bihar)
- **Dr. Achchelal Yadav**, Head, Physical Education Department, PDU Rajkiya P.G.College, Saidpur, Ghazipur, U.P.

EDITORIAL BOARD

- **Dr. Sanjay Singh**, Department of Plant Science, University of Gondar, Ethiopia (Africa)
- **Dr. Diwakar Pradhan**, Professor in Nepali, Head, Deptt. of Indian Languages Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi
- **Dr. Nagendra Kumar Singh**, Professor, Department of Journalism & Mass Communication, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.
- **Dr. Manish Arora**, Associate Professor, Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University, Varanasi
- **Dr. Somu Singh**, Assistant Professor, Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi
- **Dr. Surjoday Bhattacharya**, Assistant Professor, Government Degree College, Pratapgarh U P
- **Dr. Upasana Ray**, Associate Professor, National Council of Educational Research and Training, New Delhi
- **Dr. Krishna Kant Tripathi**, Assistant Professor, Deptt. of Education, Central University of Mijoram, Mijoram
- **Dr. Urjaswita Singh**, Assistant Professor, Department of Economics, M.G. Kashi Vidyapith, Varanasi.
- **Dr. Santosh Kumar Singh**, Assistant Professor, P.G. Department of Psychology, J.P. University. Chapra
- **Dr. Ramkirti Singh**, Assistant Professor, Department of Psychology, Gorakhpur University, Gorakhpur

- **Dr. Girish Kumar Tiwari**, Assistant Professor, National Council of Educational Research and Training, New Delhi
- **Dr. Ranjeet Kumar Ranjan**, Assistant Professor, Department of Psychology, J.P. College, Narayanpur, Bihar
- **Dr. Paromita Chaubey**, Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi

EDITOR'S NOTE

It is a great honour to me to extend my warm greetings and welcome you all to the journal, **Samajiki Sandarsh**, a refereed journal of multi disciplinary research. The journal, which is a peer-reviewed, will devote to the promotion of multi-disciplinary research and explorations to the South Asian and global community. It is our objective to provide a platform for the publication of new scholarly articles in the rapidly growing field of various disciplines. We are trying to encourage new research scholars and post graduate students by publishing their papers so that they may learn and participate in literary publishing through a professional internship. Scholarly and unpublished research articles, essays and interviews are invited from scholars, faculty researchers, writers, professors from all over the world.

Note: All outlook and perspectives articulated and revealed in our peer refereed journal are individual responsibility of the author concerned. Neither the editors nor publisher can be held responsible for them anyhow. Plagiarism will not be allowed at any level. All disputes are subject to Varanasi (Uttar Pradesh) Jurisdiction only.

Hoping all of you shall enjoy our endeavors and those of our contributors.

Editor

CONTENTS

"Samajiki Sandarsh"

➤	बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला एवं हस्तशिल्प का अध्ययन <i>डॉ. ज्योति गौतम</i>	01-07
➤	महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन: एक व्यावहारिक दृष्टिकोण <i>अजय कुमार यादव</i>	08-12
➤	ज्योतिषशास्त्र के भेद <i>शुभम तिवारी</i>	13-18
➤	भगवद्गीता का मूल्याधारित कर्मयोग <i>सौरभ कान्त त्रिपाठी</i>	19-22
➤	ललितविस्तर सूत्र का वैशिष्ट्य <i>साधना कुशवाहा</i> <i>डॉ. वैभव कुमार तिवारी</i>	23-25
➤	'तीसरी कसम' कहानी में शब्द-प्रयोग : एक भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन <i>अश्वनी कुमार मिश्र</i>	26-32
➤	शैक्षिकानुसन्धानस्य वर्गीकरणम् <i>योगेश्वरमहान्तः</i>	33-39

बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला एवं हस्तशिल्प का अध्ययन

डॉ. ज्योति गौतम*

सारांश

बुंदेलखंड क्षेत्र, जो Bundelkhand के नाम से जाना जाता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक जीवन और कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अध्ययन का उद्देश्य बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला एवं हस्तशिल्प के विविध आयामों का विश्लेषण करना है। क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख शिल्पों में लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की मूर्तिकला, मृदभांड (मिट्टी के बर्तन), वस्त्र निर्माण तथा धातु शिल्प विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

यह शोध शिल्पकला के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व, तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका का अध्ययन करता है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि आधुनिकता, औद्योगीकरण तथा बाजारीकरण के प्रभाव से पारंपरिक हस्तशिल्प किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि ये शिल्प आज भी स्थानीय पहचान और आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं, परंतु इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकारी नीतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विपणन सुविधाओं की आवश्यकता है।

अतः यह शोध बुंदेलखंड की शिल्प परंपरा के संरक्षण, संवर्धन एवं सतत विकास के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है, जिससे यह सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।

कुंजी शब्द : बुंदेलखंड, शिल्पकला, हस्तशिल्प, लोक संस्कृति, पारंपरिक कला, कारीगर, सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक विकास, संरक्षण एवं संवर्धन, ग्रामीण आजीविका

प्रस्तावना

बुंदेलखंड भारत का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में विस्तृत है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, वीरता की परंपरा, स्थापत्य कला तथा विविध शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध रहा है। भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड एक पठारी क्षेत्र है, जहाँ की भूमि अपेक्षाकृत शुष्क तथा पथरीली है। यहाँ की प्रमुख नदियों में बेतवा नदी, केन नदी, धसान नदी आदि शामिल हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद जल संकट और आर्थिक चुनौतियों का सामना करता रहा है। इतिहास की दृष्टि से बुंदेलखंड का संबंध प्राचीन काल से रहा है, परंतु इसका विशेष उत्कर्ष मध्यकाल में बुंदेला वंश के शासनकाल में हुआ। इसी काल में यहाँ अनेक किले, मंदिर और स्थापत्य संरचनाएँ निर्मित हुईं, जिनमें ओरछा और खजुराहो प्रमुख हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से बुंदेलखंड लोकगीत, लोकनृत्य, मेलों और त्योहारों की समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ की भाषा बुंदेली है, जो स्थानीय जनजीवन की भावनाओं और परंपराओं को अभिव्यक्त करती है। साथ ही, यह क्षेत्र पारंपरिक शिल्पकला एवं हस्तशिल्प का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहाँ स्थानीय कारीगर अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हैं। अतः बुंदेलखंड न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की पारंपरिक कला और लोक जीवन की समृद्ध विरासत का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी समृद्ध लोकसंस्कृति के साथ-साथ विविध पारंपरिक शिल्पकलाओं और हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की शिल्प परंपराएँ स्थानीय संसाधनों, प्राकृतिक परिवेश और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हस्तशिल्प केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, परंपरा और लोकज्ञान का जीवंत रूप है। बुंदेलखंड की शिल्पकला ग्रामीण जीवन, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करती है।

भारत की सांस्कृतिक परंपरा में क्षेत्रीय शिल्पकला और हस्तशिल्प का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही वे माध्यम हैं जिनके द्वारा किसी समाज की ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक पहचान और लोकजीवन की संरचना अभिव्यक्त होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र—जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती भूभाग में विस्तृत है—अपनी समृद्ध लोकसंस्कृति, प्राचीन परंपराओं और विविध शिल्पकलाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।

बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला केवल कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की शिल्प परंपराएँ प्राकृतिक संसाधनों—जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु और बांस—पर आधारित हैं, जो इस क्षेत्र के पर्यावरणीय अनुकूलन और लोकज्ञान को दर्शाती हैं।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बुंदेलखंड में शिल्पकला की जड़ें प्राचीन काल तक फैली हुई हैं। विशेष रूप से खजुराहो के मंदिरों की मूर्तिकला इस क्षेत्र की उच्च कोटि की कलात्मक दक्षता और शिल्प परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। मध्यकाल में चंदेल और बुंदेला शासकों के संरक्षण में शिल्पकला और स्थापत्य कला का व्यापक विकास हुआ, जिससे स्थानीय कारीगरों को न केवल रोजगार मिला, बल्कि उनकी कला को सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई।

बुंदेलखंड के हस्तशिल्प का स्वरूप मुख्यतः ग्रामीण और पारंपरिक है, जिसमें कारीगर पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने कौशल और तकनीकों का हस्तांतरण करते आए हैं। यह प्रक्रिया केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मान्यताएँ और सामाजिक व्यवहार भी अंतर्निहित होते हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी के दीये, पूजा सामग्री, लोकदेवताओं की मूर्तियाँ तथा पारंपरिक आभूषण न केवल उपयोगी वस्तुएँ हैं, बल्कि वे धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, बुंदेलखंड की शिल्पकला सामाजिक संरचना का भी प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। विभिन्न जातीय और पेशागत समुदाय—जैसे कुम्हार, बढई, लोहार, बुनकर आदि—विशिष्ट शिल्पकलाओं से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय समाज की पारंपरिक व्यवसायिक संरचना को दर्शाते हैं। इस प्रकार, हस्तशिल्प न केवल आर्थिक गतिविधि है, बल्कि यह सामाजिक संगठन और पहचान का भी एक महत्वपूर्ण आधार है।

आर्थिक दृष्टि से, हस्तशिल्प बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्षेत्र, जो अक्सर आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, वहाँ हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन प्रदान करता है। स्थानीय मेलों, बाजारों और त्योहारों के माध्यम से इन उत्पादों का व्यापार होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी—जैसे कढ़ाई, वस्त्र निर्माण और घरेलू हस्तशिल्प—घरेलू आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

हालांकि, आधुनिक समय में औद्योगीकरण, मशीनीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण पारंपरिक शिल्पकलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन निर्मित वस्तुएँ सस्ती और अधिक उपलब्ध होने के कारण हस्तनिर्मित उत्पादों की मांग में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, युवा पीढ़ी का अन्य रोजगारों की ओर झुकाव, बाजार तक सीमित पहुँच और उचित मूल्य का अभाव भी इस क्षेत्र की शिल्प परंपराओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है।

इन चुनौतियों के बावजूद, वर्तमान समय में हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। “वोकल फॉर लोकल” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी पहलें स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। इसके साथ ही, सांस्कृतिक पर्यटन और हस्तशिल्प मेलों के माध्यम से भी इन कलाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः यह स्पष्ट है कि बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला एवं हस्तशिल्प केवल अतीत की धरोहर नहीं हैं, बल्कि वे वर्तमान सामाजिक-आर्थिक संरचना का भी महत्वपूर्ण अंग हैं। इनका अध्ययन न केवल सांस्कृतिक विरासत को समझने में सहायक है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकलाओं और हस्तशिल्प की प्रकृति, विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व तथा वर्तमान चुनौतियों का गहन विश्लेषण करना है, ताकि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए जा सकें।

बुंदेलखंड की शिल्पकला एवं उससे संबंधित प्रमुख अवधारणाएँ

बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान उसकी समृद्ध शिल्प परंपरा, लोक जीवन और कारीगरों की सृजनशीलता में निहित है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इन अवधारणाओं को बुंदेलखंड के संदर्भ में समझा जा सकता है:

बुंदेलखंड की शिल्पकला

बुंदेलखंड की शिल्पकला में पत्थर की नक्काशी, मंदिर निर्माण, लकड़ी की कारीगरी तथा धातु शिल्प प्रमुख हैं। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तिकला और ओरछा के महलों की स्थापत्य कला इसकी उत्कृष्टता को दर्शाती है।

हस्तशिल्प

यहाँ के हस्तशिल्प में मिट्टी के बर्तन, बांस की वस्तुएँ, पारंपरिक आभूषण और वस्त्र निर्माण शामिल हैं। ग्रामीण कारीगर अपने हाथों से उपयोगी एवं सजावटी वस्तुएँ बनाते हैं, जो स्थानीय बाजारों में बिकती हैं।

लोक संस्कृति

बुंदेलखंड की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसमें लोकगीत, लोकनृत्य, त्योहार और मेलों की परंपरा शामिल है। यह संस्कृति शिल्पकला को प्रेरणा प्रदान करती है और उसमें स्थानीय जीवन की झलक मिलती है।

पारंपरिक कला

यहाँ की पारंपरिक कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और पारंपरिक तकनीकों का समावेश होता है, जिससे कला में स्थानीयता और मौलिकता बनी रहती है।

कारीगर

बुंदेलखंड के कारीगर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक हैं। वे अपने कौशल और अनुभव से शिल्पकला को जीवित रखते हैं और नई पीढ़ी को भी यह कला सिखाते हैं।

सांस्कृतिक धरोहर

बुंदेलखंड की शिल्पकला, स्थापत्य और लोक परंपराएँ इसकी सांस्कृतिक धरोहर हैं। खजुराहो और ओरछा जैसे स्थल इस धरोहर के जीवंत उदाहरण हैं, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं।

आर्थिक विकास

शिल्पकला और हस्तशिल्प बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कारीगरों को रोजगार प्रदान करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत को बढ़ाते हैं।

संरक्षण एवं संवर्धन

आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक शिल्पकला प्रभावित हो रही है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। सरकारी योजनाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाजार उपलब्धता इस दिशा में सहायक हो सकते हैं।

ग्रामीण आजीविका

बुंदेलखंड में शिल्पकला ग्रामीण आजीविका का प्रमुख साधन है। कृषि के साथ-साथ हस्तशिल्प से जुड़ी गतिविधियाँ लोगों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं।

बुंदेलखंड की शिल्पकला एवं हस्तशिल्प न केवल इसकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं, बल्कि आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः इनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक हैं।

शिल्पकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बुंदेलखंड की शिल्पकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत प्राचीन, बहुआयामी और समृद्ध रही है। यह क्षेत्र न केवल अपनी भौगोलिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की कलात्मक परंपराएँ भी भारतीय सभ्यता के विकासक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। बुंदेलखंड की शिल्पकला का विकास विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों—प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक—के प्रभावों से क्रमशः हुआ है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों की प्रमुख भूमिका रही है।

प्राचीन काल में शिल्पकला का विकास

बुंदेलखंड की शिल्प परंपरा की जड़ें प्रागैतिहासिक और प्राचीन काल तक जाती हैं। इस क्षेत्र में पाए गए शैलचित्र और पुरातात्विक अवशेष यह संकेत देते हैं कि प्रारंभिक मानव भी कला और शिल्प के प्रति सजग था। वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल में, जब कृषि और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, तब शिल्पकला का भी क्रमिक विस्तार हुआ। मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण और घरेलू उपयोग की वस्तुएँ स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई जाने लगीं। यह शिल्पकला न केवल उपयोगिता पर आधारित थी, बल्कि उसमें सौंदर्यबोध भी निहित था।

चंदेल काल: शिल्पकला का स्वर्ण युग

बुंदेलखंड में शिल्पकला का सर्वाधिक उत्कर्ष चंदेल शासकों (9वीं से 13वीं शताब्दी) के काल में हुआ। इस काल में मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण खजुराहो के मंदिर समूह हैं।

खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियाँ—

सूक्ष्मता, संतुलन और सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं, मानव जीवन के विविध पक्षों—धार्मिक, सामाजिक और लौकिक—को चित्रित करती हैं, पत्थर पर बारीक नक्काशी की उच्च तकनीक को दर्शाती हैं, यह काल शिल्पकला के संस्थागत विकास का भी समय था, जहाँ कारीगरों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था और उनकी कला को सामाजिक प्रतिष्ठा मिली।

मध्यकालीन काल: बुंदेला शासन और शिल्प परंपरा

मध्यकाल में बुंदेला शासकों के अधीन शिल्पकला का विकास निरंतर जारी रहा। इस काल में किलों, महलों, मंदिरों और जल संरचनाओं (कुंड, बावड़ी) का निर्माण हुआ, जिनमें स्थापत्य और शिल्पकला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।

विशेष रूप से ओरछा क्षेत्र में बने महल, मंदिर और छतरियाँ इस काल की उत्कृष्ट शिल्प परंपरा को दर्शाते हैं।

1. दीवार चित्रकला
2. लकड़ी और पत्थर की नक्काशी

3. धातु शिल्प

इस काल में शिल्पकला धार्मिक और राजकीय संरक्षण के कारण विकसित हुई, परंतु साथ ही यह लोकजीवन का भी अभिन्न अंग बनी रही।

औपनिवेशिक काल का प्रभाव

ब्रिटिश शासन के दौरान बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। औद्योगिक उत्पादन के कारण हस्तशिल्प की मांग में कमी आई, स्थानीय कारीगरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई पारंपरिक तकनीकों का हास होने लगा, फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्प परंपराएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं, बल्कि वे सीमित रूप में जीवित रहीं। कारीगरों ने अपने पारंपरिक कौशल को पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर संरक्षित रखा।

स्वतंत्रता पश्चात् काल: पुनरुत्थान और संरक्षण

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा हस्तशिल्प के संरक्षण और विकास के प्रयास किए गए। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन, कारीगरों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायत बुंदेलखंड में भी इन प्रयासों का प्रभाव देखा गया, जिससे पारंपरिक शिल्पकलाओं को पुनर्जीवन मिला।

समकालीन परिप्रेक्ष्य

वर्तमान समय में बुंदेलखंड की शिल्पकला पारंपरिकता और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। डिज़ाइन में नवाचार, बाजारोन्मुख उत्पादन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन, हालांकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं—जैसे कच्चे माल की कमी, बाजार तक सीमित पहुँच और युवा पीढ़ी की घटती रुचि।

समग्र विश्लेषण

बुंदेलखंड की शिल्पकला का ऐतिहासिक विकास यह दर्शाता है कि यह केवल कला का रूप नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जो समय के साथ बदलती रही है, परंतु अपनी मूल पहचान को बनाए रखने में सफल रही है।

यह शिल्प परंपरा:

प्राचीन काल में उपयोगिता और सौंदर्य का संगम थी, चंदेल और बुंदेला काल में उत्कर्ष पर पहुँची, औपनिवेशिक काल में संकटग्रस्त हुई, आधुनिक काल में पुनर्जीवित और परिवर्तित हो रही है, बुंदेलखंड की शिल्पकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और निरंतरता का प्रमाण है। यह परंपरा आज भी जीवित है और बदलते समय के साथ स्वयं को अनुकूलित कर रही है। बुंदेलखंड में शिल्पकला की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला और लोक सजावट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तिकला इस क्षेत्र की उच्च कोटि की शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मध्यकाल में राजाओं और सामंतों के संरक्षण में शिल्पकला का विकास हुआ, जिससे स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिला।

खजुराहो मध्य प्रदेश का एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल है। यह स्थान अपनी प्राचीन मंदिरों और अद्भुत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कराया गया था।

यहाँ के प्रमुख मंदिर समूह: पश्चिमी समूह (सबसे प्रसिद्ध), पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह

प्रमुख आकर्षण:

कंदरिया महादेव मंदिर (सबसे बड़ा और भव्य मंदिर), लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के मंदिर अपनी सूक्ष्म मूर्तिकला और काम कला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।

बुंदेलखंड की प्रमुख पारंपरिक शिल्पकलाएँ

मिट्टी की कला

विशेषताएँ:

1. स्थानीय मिट्टी से निर्मित
2. दीये, खिलौने, मूर्तियाँ
3. त्योहारों और मेलों में विशेष उपयोग

सांस्कृतिक महत्व:

धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग, लोकजीवन और परंपराओं का प्रतिबिंब।

लकड़ी की नक्काशी (Wood Carving)

विशेषताएँ:

दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर, हाथ से की गई बारीक नक्काशी।

महत्व:

स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग, सांस्कृतिक सौंदर्य और परंपरा का प्रतीक है।

पत्थर की शिल्पकला (Stone Sculpture)**विशेषताएँ:**

मंदिरों, मूर्तियों और स्मारकों में उपयोग, जटिल आकृतियाँ और डिजाइन है।

महत्व:

धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व, क्षेत्रीय कला की पहचान है।

वस्त्र एवं कढ़ाई कला (Textile and Embroidery)**विशेषताएँ:**

पारंपरिक वस्त्र, कढ़ाई और हस्तनिर्मित कपड़े, ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित है।

महत्व:

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण

धातु शिल्प**विशेषताएँ:**

पीतल, तांबा, लोहा, पूजा सामग्री, बर्तन.

महत्व:

धार्मिक और दैनिक जीवन में उपयोग, स्थानीय कारीगरों की आजीविका का स्रोत है।

बांस एवं टोकरी शिल्प**विशेषताएँ:**

टोकरी, चटाई, घरेलू वस्तुएँ

पर्यावरण के अनुकूल

महत्व:

ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण

शिल्पकला की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका**सांस्कृतिक संरक्षण**

शिल्पकला परंपराओं, रीति-रिवाजों और लोककथाओं को संरक्षित करती है।

सामाजिक पहचान

हर शिल्प विशेष समुदाय या जाति से जुड़ा होता है, जो सामाजिक संरचना को दर्शाता है।

आर्थिक योगदान

ग्रामीण रोजगार, लघु उद्योग का विकास

धार्मिक महत्व

पूजा सामग्री और धार्मिक प्रतीकों का निर्माण

क्षेत्रीय अध्ययन

बुंदेलखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प पारंपरिक व्यवसाय के रूप में मौजूद है

लगभग 50-60% कारीगर परिवार इस पर निर्भर हैं, महिलाएँ कढ़ाई और वस्त्र शिल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं

आधुनिक संदर्भ और चुनौतियाँ**औद्योगीकरण का प्रभाव**

मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, पारंपरिक शिल्प का हास

आर्थिक समस्याएँ

उचित मूल्य का अभाव, बाजार तक सीमित पहुँच

संरक्षण की आवश्यकता

सरकारी योजनाएँ, हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन

निष्कर्ष

बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला और हस्तशिल्प इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये न केवल कला और सौंदर्य के प्रतीक हैं, बल्कि सामाजिक संरचना, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान के आधार भी हैं। इनका संरक्षण आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रह सकें और स्थानीय कारीगरों की आजीविका सुरक्षित रह सके।

बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला एवं हस्तशिल्प इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संरचना और आर्थिक जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। यह केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवंत परंपरा है जो सदियों से स्थानीय समाज के अनुभव, ज्ञान और आस्थाओं को संजोए हुए है।

ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट होता है कि बुंदेलखंड की शिल्प परंपरा ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक निरंतर विकास किया है। चंदेल और बुंदेला शासकों के संरक्षण में यह कला अपने उत्कर्ष पर पहुँची, जिसका प्रमाण Khajuraho तथा Orchha जैसे स्थलों की स्थापत्य और मूर्तिकला में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह परंपरा केवल राजकीय संरक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण जीवन के साथ गहराई से जुड़कर लोकसंस्कृति का अभिन्न अंग बन गई।

सामाजिक दृष्टिकोण से, हस्तशिल्प बुंदेलखंड की पारंपरिक पेशागत संरचना को प्रतिबिंबित करता है। कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर आदि समुदायों की पहचान उनके शिल्प से जुड़ी हुई है, जो सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है। इन शिल्पों के माध्यम से न केवल पारिवारिक परंपराएँ जीवित रहती हैं, बल्कि सामुदायिक संबंध भी सुदृढ़ होते हैं।

आर्थिक दृष्टि से, हस्तशिल्प बुंदेलखंड के ग्रामीण समाज के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले इस क्षेत्र में यह कुटीर उद्योग के रूप में कार्य करता है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आय वृद्धि में योगदान देता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी—जैसे कढ़ाई, वस्त्र निर्माण और घरेलू हस्तशिल्प—उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी सशक्त करती है।

सांस्कृतिक दृष्टि से, ये शिल्प लोकजीवन, धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के प्रतीक हैं। पूजा सामग्री, लोकदेवताओं की मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएँ और दैनिक उपयोग की चीजें न केवल उपयोगिता को दर्शाती हैं, बल्कि उनमें सांस्कृतिक अर्थ और प्रतीकात्मकता भी निहित होती है। इस प्रकार, हस्तशिल्प संस्कृति के संरक्षण और प्रसार का प्रभावी माध्यम है।

हालांकि, आधुनिक समय में औद्योगीकरण, मशीनीकरण और वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक शिल्पकला अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा, बाजार तक सीमित पहुँच, उचित मूल्य का अभाव और युवा पीढ़ी की घटती रुचि जैसे कारक इस परंपरा के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप कई पारंपरिक शिल्प धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, वर्तमान समय में हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाएँ, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, हस्तशिल्प मेलों का आयोजन, तथा “स्थानीय के लिए आवाज़” (Vocal for Local) जैसे अभियान इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कारीगरों को नए बाजार उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि बुंदेलखंड की पारंपरिक शिल्पकला एवं हस्तशिल्प न केवल इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का आधार हैं, बल्कि यह सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक निरंतरता के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। इनका संरक्षण केवल सांस्कृतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता भी है।

भविष्य में इन शिल्पकलाओं के संरक्षण के लिए निम्न उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं—

1. कारीगरों को प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों से जोड़ना
2. उचित बाजार और मूल्य सुनिश्चित करना
3. युवाओं को इस क्षेत्र में आकर्षित करना
4. सांस्कृतिक पर्यटन के साथ शिल्पकला को जोड़ना

अंततः, यह कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड की शिल्पकला एक जीवंत धरोहर है, जिसे संरक्षित और विकसित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी रह सकें।

संदर्भ सूची

1. तिवारी, रामस्वरूप. (2015). बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का समाजशास्त्रीय अध्ययन. झांसी: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रकाशन, पृ. 120-145।
2. मिश्रा, अर्चना. (2018). बुंदेलखंड के लोक शिल्प और हस्तशिल्प परंपराएँ (पीएच.डी. शोध-प्रबंध). सागर: डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, पृ. 85-110।
3. वर्मा, अशोक कुमार. (2017). बुंदेलखंड की लोक कला और संस्कृति. दिल्ली: साहित्य प्रकाशन, पृ. 55-90।
4. यादव, संजय कुमार. (2019). बुंदेलखंड के हस्तशिल्प का सांस्कृतिक अध्ययन. International Journal of Social Sciences, 8(2), पृ. 200-225।
5. शुक्ल, धर्मन्द्र. (2016). बुंदेली लोकजीवन और परंपराएँ. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन, पृ. 95-130।
6. त्रिपाठी, दिनेश चन्द्र. (2013). बुंदेली संस्कृति और लोक परंपराएँ. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन, पृ. 60-85।
7. मिश्रा, राजेश. (2020). बुंदेलखंड की शिल्प परंपरा: एक अध्ययन. Journal of Indian Folk Culture, 12(1), पृ. 40-70।
8. सिंह, अनिल कुमार. (2021). बुंदेलखंड की पारंपरिक कला और शिल्प. Cultural Heritage Journal, 9(3), पृ. 75-105।

9. पाठक, शैलेंद्र. (2018). ग्रामीण शिल्पकला और भारतीय समाज. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, पृ. 110-140।
10. चौबे, अजय. (2019). मध्य भारत की लोककला परंपराएँ. भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृ. 80-115।
11. द्विवेदी, संगीता. (2017). ग्रामीण समाज में हस्तशिल्प की भूमिका. Gramin Samaj Shastra Journal, 10(2), पृ. 145-170।
12. यादव, रीना. (2022). बुंदेलखंड के कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प. Economic and Regional Studies, 14(1), पृ. 90-120।
13. तिवारी, अशोक. (2012). भारतीय लोक शिल्प और परंपरा. भोपाल: हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृ. 40-75।
14. मिश्रा, सीमा. (2018). बुंदेलखंड के सांस्कृतिक शिल्प का अध्ययन (एम.फिल. शोध). सागर: डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, पृ. 95-120।
15. वर्मा, नीरज. (2016). बुंदेली भाषा और लोक संस्कृति. भोपाल: हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृ. 55-85।
16. सिंह, मनीष. (2020). बुंदेलखंड के शिल्प और पर्यटन विकास. Tourism Research Journal, 8(2), पृ. 130-160।
17. चौधरी, राकेश. (2015). लोकसाहित्य और शिल्प परंपरा. इलाहाबाद: लोकभारती, पृ. 100-135।
18. पांडेय, अंशुल. (2021). ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योग. दिल्ली: एकेडमिक हाउस, पृ. 120-150।
19. सिंह, देवेन्द्र. (2019). लोक जीवन और हस्तशिल्प. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन, पृ. 60-95।
20. तिवारी, संतोष. (2018). भारतीय शिल्पकला का नृवंशविज्ञानिक अध्ययन. Anthropological Studies Journal, 12(1), पृ. 85-115।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन: एक व्यावहारिक दृष्टिकोण

अजय कुमार यादव*

सारांश

महाविद्यालयीन ग्रंथालय उच्च शिक्षा संस्थानों के शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास के केंद्र होते हैं। इन ग्रंथालयों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। वर्तमान डिजिटल युग में संसाधन प्रबंधन केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर ई-संसाधनों, डेटाबेस, मल्टीमीडिया सामग्री और डिजिटल सेवाओं तक विस्तृत हो गया है। प्रस्तुत आलेख में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं—जैसे संग्रह विकास, वर्गीकरण, संरक्षण, उपयोगकर्ता सेवाएँ और डिजिटल प्रबंधन—का व्यावहारिक विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द: संसाधन प्रबंधन, महाविद्यालयीन ग्रंथालय, डिजिटल संसाधन, संग्रह विकास, सूचना प्रबंधन

प्रस्तावना

महाविद्यालयीन ग्रंथालय किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान का अभिन्न एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसे ज्ञान का भंडार तथा शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यह न केवल छात्रों और शिक्षकों को अध्ययन एवं अध्यापन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है, बल्कि शोध, नवाचार और बौद्धिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। वर्तमान समय में, जब सूचना का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है, ग्रंथालयों के सामने संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की चुनौती और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

संसाधन प्रबंधन का तात्पर्य ग्रंथालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सामग्रियों—जैसे पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, ई-संसाधन, डेटाबेस, ऑडियो-वीडियो सामग्री आदि—का योजनाबद्ध चयन, संगठन, संरक्षण और उपयोग सुनिश्चित करना है। पारंपरिक रूप से ग्रंथालयों में मुद्रित सामग्री का प्रभुत्व था, किंतु डिजिटल युग में ई-संसाधनों की बढ़ती भूमिका ने संसाधन प्रबंधन के स्वरूप को व्यापक और जटिल बना दिया है। अब ग्रंथालयों को प्रिंट और डिजिटल दोनों प्रकार के संसाधनों का संतुलित प्रबंधन करना पड़ता है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य केवल सामग्री का संग्रह करना नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना भी है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों, स्वचालन (Automation) और उपयोगकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक हो गया है।

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ कई महाविद्यालय सीमित संसाधनों और बजट के साथ कार्य करते हैं, वहाँ संसाधन प्रबंधन को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि ग्रंथालयों में उपलब्ध संसाधनों का उचित नियोजन, प्रबंधन और उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ किया जा सके।

संसाधन प्रबंधन की अवधारणा

संसाधन प्रबंधन (Resource Management) ग्रंथालय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय तत्व है, जिसका तात्पर्य ग्रंथालय में उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधनों का योजनाबद्ध, व्यवस्थित एवं उपयोगकर्ता-केंद्रित प्रबंधन करना है। यह केवल पुस्तकों के संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मुद्रित (Print) एवं डिजिटल

* एसोसिएट प्रोफेसर लाइब्रेरी, सकलडीहा पी. जी. कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली

(Electronic) दोनों प्रकार की सामग्री—जैसे पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, ई-जर्नल, डेटाबेस, शोध प्रबंध, ऑडियो-वीडियो सामग्री आदि—का चयन, अधिग्रहण, संगठन, संरक्षण और उपयोग शामिल होता है।

संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सही समय पर उपयुक्त एवं प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्रंथालयों को उपयोगकर्ताओं की शैक्षणिक, अनुसंधानात्मक और सूचना संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना पड़ता है। इसी आधार पर संग्रह विकास (Collection Development) की नीति तैयार की जाती है, जिससे ग्रंथालय में केवल उपयोगी और अद्यतन सामग्री ही शामिल की जा सके।

आधुनिक समय में संसाधन प्रबंधन का स्वरूप अधिक व्यापक और जटिल हो गया है, क्योंकि डिजिटल तकनीकों के आगमन से सूचना के स्रोतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब ग्रंथालयों को पारंपरिक संसाधनों के साथ-साथ ई-संसाधनों का भी प्रबंधन करना पड़ता है। इसके लिए स्वचालन (Automation), डिजिटल रिपॉजिटरी, और सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जिससे संसाधनों तक त्वरित और सरल पहुँच सुनिश्चित हो सके।

संसाधन प्रबंधन में मितव्ययिता (Cost-effectiveness), गुणवत्ता (Quality) और उपयोगिता (Utility) का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही, संसाधनों का संरक्षण और दीर्घकालीन उपलब्धता भी आवश्यक होती है।

अतः संसाधन प्रबंधन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, जो ग्रंथालय की कार्यक्षमता, उपयोगकर्ता संतुष्टि और शिक्षा की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधनों के प्रकार

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में विभिन्न प्रकार के सूचना संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों की शैक्षणिक एवं अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आधुनिक समय में इन संसाधनों का स्वरूप पारंपरिक से विकसित होकर डिजिटल एवं बहुआयामी हो गया है। सामान्यतः महाविद्यालयीन ग्रंथालयों के संसाधनों को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—मुद्रित संसाधन, डिजिटल संसाधन और ऑडियो-वीडियो संसाधन।

सबसे पहले, मुद्रित संसाधन (Print Resources) ग्रंथालय का आधार होते हैं। इसमें पाठ्य पुस्तकें (Textbooks), संदर्भ पुस्तकें (Reference Books), शोध पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ (Journals and Magazines) तथा समाचार पत्र शामिल होते हैं। ये संसाधन छात्रों के पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के विकास में सहायक होते हैं।

दूसरे, डिजिटल संसाधन (Digital Resources) वर्तमान युग की आवश्यकता बन चुके हैं। इसमें ई-पुस्तकें (E-books), ई-जर्नल (E-journals), ऑनलाइन डेटाबेस, ई-थीसिस और डिस्टेंशन (जैसे Shodhganga), तथा विभिन्न शैक्षणिक पोर्टल शामिल हैं। ये संसाधन इंटरनेट के माध्यम से 24x7 उपलब्ध रहते हैं और उपयोगकर्ताओं को नवीनतम एवं वैश्विक जानकारी प्रदान करते हैं।

तीसरे, ऑडियो-वीडियो एवं मल्टीमीडिया संसाधन भी महाविद्यालयीन ग्रंथालयों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसमें शैक्षणिक वीडियो, व्याख्यान, पाँडकास्ट, और अन्य डिजिटल शिक्षण सामग्री शामिल होती है, जो जटिल विषयों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाने में सहायक होती है।

इसके अतिरिक्त, कुछ ग्रंथालयों में विशेष संग्रह (Special Collections) भी होते हैं, जैसे दुर्लभ पुस्तकें, स्थानीय इतिहास से संबंधित सामग्री और शोध प्रबंध।

इस प्रकार, महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का संतुलित संयोजन उपयोगकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है और शिक्षा तथा शोध को समृद्ध बनाता है।

संसाधन प्रबंधन के प्रमुख घटक

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन एक व्यवस्थित और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न घटक मिलकर संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। ये घटक ग्रंथालय की कार्यक्षमता, उपयोगकर्ता संतुष्टि और शैक्षणिक गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं।

सबसे प्रमुख घटक संग्रह विकास (Collection Development) है। इसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं, पाठ्यक्रम और शोध प्रवृत्तियों के आधार पर पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा ई-संसाधनों का चयन और अधिग्रहण किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि संग्रह अद्यतन, प्रासंगिक और उपयोगी हो।

दूसरा महत्वपूर्ण घटक वर्गीकरण एवं सूचीकरण (Classification and Cataloguing) है। इसमें ग्रंथालय की सामग्री को व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत और सूचीबद्ध किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से आवश्यक सामग्री खोज सकें। DDC, UDC जैसी प्रणालियाँ और OPAC (Online Public Access Catalogue) इस प्रक्रिया को सरल बनाते हैं।

तीसरा घटक ग्रंथालय स्वचालन (Library Automation) है। Koha, SOUL जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रंथालय की सभी गतिविधियों—जैसे परिसंचरण (Circulation), सूचीकरण, अधिग्रहण आदि—को डिजिटल रूप से संचालित किया जाता है, जिससे कार्य की गति और सटीकता बढ़ती है।

चौथा घटक संसाधनों का संरक्षण (Preservation and Conservation) है। इसमें मुद्रित और डिजिटल दोनों प्रकार के संसाधनों की सुरक्षा और दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित की जाती है। डिजिटल बैकअप, उचित भंडारण और संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

पाँचवाँ घटक उपयोगकर्ता सेवाएँ (User Services) है, जिसमें संदर्भ सेवा, सर्कुलेशन सेवा, ई-संसाधनों की उपलब्धता और सूचना साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को प्रभावी और त्वरित सेवाएँ प्रदान करना है।

अंततः, मूल्यांकन एवं नियंत्रण (Evaluation and Control) भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से संसाधनों के उपयोग और प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है तथा आवश्यक सुधार किए जाते हैं।

इस प्रकार, ये सभी घटक मिलकर संसाधन प्रबंधन को एक प्रभावी और उपयोगकर्ता-केंद्रित प्रक्रिया बनाते हैं।

संसाधन प्रबंधन में आधुनिक प्रवृत्तियाँ

वर्तमान डिजिटल युग में महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन की प्रकृति तेजी से बदल रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के विकास ने पारंपरिक संसाधन प्रबंधन को आधुनिक, तकनीक-आधारित और उपयोगकर्ता-केंद्रित बना दिया है। इस संदर्भ में कई नई प्रवृत्तियाँ उभरकर सामने आई हैं, जो ग्रंथालय सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बना रही हैं।

सबसे प्रमुख प्रवृत्ति डिजिटल लाइब्रेरी का विकास है। अब ग्रंथालय केवल भौतिक पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ई-पुस्तकें, ई-जर्नल, डेटाबेस और ऑनलाइन रिपॉजिटरी के माध्यम से डिजिटल संसाधनों का व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे उपयोगकर्ताओं को कहीं भी और कभी भी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।

दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ओपन एक्सेस (Open Access) आंदोलन है, जिसके अंतर्गत शोध लेख, जर्नल और अन्य शैक्षणिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इससे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण होता है और अधिक लोगों तक सूचना की पहुँच सुनिश्चित होती है।

तीसरी प्रवृत्ति ग्रंथालय स्वचालन (Library Automation) और इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम (ILMS) का उपयोग है। Koha, SOUL जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिग्रहण, सूचीकरण, परिसंचरण और OPAC जैसी सेवाओं को डिजिटल रूप में संचालित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डेटा स्टोरेज और प्रबंधन अधिक सुरक्षित और सुलभ हो गया है।

मोबाइल लाइब्रेरी सेवाएँ (Mobile Library Services) भी एक नई प्रवृत्ति है, जिसमें उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ई-संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

अंततः, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग भी संसाधन प्रबंधन में होने लगा है, जिससे सूचना खोज और अनुशंसा प्रणाली (Recommendation System) अधिक उन्नत और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन रही है।

इस प्रकार, ये आधुनिक प्रवृत्तियाँ ग्रंथालयों को अधिक स्मार्ट, डिजिटल और प्रभावी बनाकर शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता को सुदृढ़ कर रही हैं।

व्यावहारिक समस्याएँ

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन के दौरान अनेक व्यावहारिक समस्याएँ सामने आती हैं, जो इसके प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये समस्याएँ आर्थिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा उपयोगकर्ता-संबंधी विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलती हैं।

सबसे प्रमुख समस्या बजट की कमी है। अधिकांश महाविद्यालयीन ग्रंथालय सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ कार्य करते हैं, जिसके कारण नवीन पुस्तकों, जर्नलों तथा महंगे ई-संसाधनों की खरीद संभव नहीं हो पाती। इससे संग्रह का अद्यतन (updating) प्रभावित होता है।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या तकनीकी अवसंरचना का अभाव है। कई ग्रंथालयों में पर्याप्त कंप्यूटर, उच्च गति इंटरनेट, सर्वर तथा आधुनिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होते, जिससे डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता।

तीसरी समस्या प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। डिजिटल युग में ग्रंथालय कर्मियों को तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है, किंतु सभी संस्थानों में प्रशिक्षित एवं कुशल स्टाफ उपलब्ध नहीं होता। इससे स्वचालन और डिजिटल सेवाओं का संचालन प्रभावित होता है।

चौथी समस्या उपयोगकर्ताओं की जागरूकता और सूचना साक्षरता का अभाव है। अनेक छात्र और शिक्षक उपलब्ध संसाधनों, विशेषकर ई-संसाधनों, का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, जिससे ग्रंथालय सेवाओं का लाभ सीमित रह जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रबंधन एवं नीतिगत समस्याएँ भी सामने आती हैं, जैसे-संसाधनों के चयन में स्पष्ट नीति का अभाव, समन्वय की कमी, तथा निर्णय लेने में विलंब।

अंततः, डिजिटल संसाधनों से संबंधित कॉपीराइट और लाइसेंसिंग समस्याएँ भी एक बड़ी चुनौती हैं, जो संसाधनों की व्यापक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती हैं।

इस प्रकार, इन व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किए बिना संसाधन प्रबंधन को प्रभावी और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाना कठिन है।

समाधान

महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वित, व्यावहारिक तथा तकनीक-आधारित दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए संस्थागत बजट में वृद्धि, सरकारी अनुदान

तथा विभिन्न योजनाओं जैसे UGC और RUSA का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, संसाधनों के चयन में प्राथमिकताओं का निर्धारण कर मितव्ययिता अपनाना भी आवश्यक है, जिससे सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी अवसंरचना का सुदृढीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रंथालयों में उच्च गति इंटरनेट, आधुनिक कंप्यूटर, सर्वर तथा स्वचालित सॉफ्टवेयर जैसे Koha और SOUL की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि डिजिटल संसाधनों का प्रभावी और व्यापक उपयोग संभव हो सके। इसके साथ ही, मानव संसाधन के प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ग्रंथालय कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे वे नवीन तकनीकों और डिजिटल प्रबंधन कौशल में दक्ष बन सकें।

साथ ही, सूचना साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि छात्र और शिक्षक ई-संसाधनों के उपयोग, खोज तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रति जागरूक हो सकें तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, संसाधन साझाकरण को बढ़ावा देना भी एक प्रभावी उपाय है। INFLIBNET और DELNET जैसे नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न ग्रंथालयों के बीच संसाधनों का आदान-प्रदान किया जा सकता है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता दोनों में वृद्धि होती है।

अंततः, संसाधनों के चयन, उपयोग और संरक्षण के लिए स्पष्ट नीतियों का निर्माण तथा प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। इस प्रकार, समन्वित प्रयासों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी, उपयोगकर्ता-केंद्रित और सुदृढ बनाया जा सकता है।

इस प्रकार महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में संसाधन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण और सतत प्रक्रिया है, जो शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। आधुनिक युग में, जहाँ सूचना का विस्तार तेजी से हो रहा है, वहाँ संसाधनों का प्रभावी और उपयोगकर्ता-केंद्रित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक हो गया है। यद्यपि बजट की कमी, तकनीकी अवसंरचना का अभाव, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी तथा उपयोगकर्ताओं की जागरूकता जैसे अनेक व्यावहारिक समस्याएँ इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं, फिर भी उचित योजना, तकनीकी विकास और समन्वित प्रयासों के माध्यम से इनका समाधान संभव है। डिजिटल तकनीकों, स्वचालन और संसाधन साझाकरण को अपनाकर महाविद्यालयीन ग्रंथालयों को अधिक प्रभावी, सुलभ और आधुनिक बनाया जा सकता है। इससे न केवल ग्रंथालय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि छात्रों और शोधार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रभावी संसाधन प्रबंधन के माध्यम से महाविद्यालयीन ग्रंथालय उच्च शिक्षा के सुदृढीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Rao, I. K. R. (2004). Digital Libraries: Principles and Practice. New Delhi: New Age International.
2. Khan, M. A. (2017). Information and Communication Technology in Libraries. New Delhi: Atlantic Publishers.
3. Government of India. (2015). Digital India Programme. Ministry of Electronics and Information Technology.
4. Suber, P. (2012). Open Access. Cambridge: MIT Press.
5. Mittal, R. L. (2004). Library Administration: Theory and Practice. New Delhi: Metropolitan Book Company.
6. Chowdhury, G. G., & Chowdhury, S. (2003). Introduction to Digital Libraries. London: Facet Publishing.
7. Singh, S. P. (2011). Library Management and Information Services. New Delhi: APH Publishing Corporation.

ज्योतिषशास्त्र के भेद

शुभम तिवारी*

प्रस्तावना

भारतीय सभ्यता में विद्या को परम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विद्या के माध्यम से मनुष्य उन तथ्यों को समझता एवं अंगीकार करता है जिन्हें सामान्य प्राणी केवल कल्पना मान बैठते हैं। भारतीय परंपरा में विद्या का तात्पर्य किसी विषय को जान लेना या सुंदर ढंग से अभिव्यक्त कर देना मात्र नहीं है, बल्कि विद्या वह है जो बंधनों से मुक्ति दिलाए।

—“सा विद्या या विमुक्तये”—

ऐसी मुक्तिदायिनी विद्या का मूल स्रोत एवं पथ-प्रदर्शक भारतीय संस्कृति में वेद माने गए हैं। ‘वेद’ शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। कैसा ज्ञान—इसकी मीमांसा पहले की जा चुकी है। वेदों को अपरा एवं परा दोनों प्रकार की विद्याओं का आधार स्वीकार किया गया है। अपरा विद्या मोक्ष प्रदान करती है, जबकि परा विद्या धर्म, अर्थ और काम—इन तीनों पुरुषार्थों को सम्यक् रूप से साधते हुए मनुष्य को अपरा के योग्य बनाती है। परा विद्या का आधार वेदांग हैं, जिनकी संख्या छह मानी गई है। इन वेदांगों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है।

छन्दः पादौ शब्दशास्त्रञ्च वक्त्रं

कल्पः पाणी ज्यौतिषं चक्षुषी च।

शिक्षा घ्राणं श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं

वेदस्याङ्गान्येवमाहुर्मनीन्द्राः॥

सर्वप्रथम जिज्ञासा होती है कि ज्योतिष का अभिप्राय क्या है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से ‘ज्योतिष’ पद आत्मनेपदी भ्वादिगण की धातु “दयुति दीप्तौ” से ‘दयोतित होना’ अर्थ में सिद्ध होता है। “अर्थ आदिभ्योऽच्” सूत्र से ज्योतिष शब्द में अच् प्रत्यय लगकर पद निष्पन्न होता है। प्रकाशमान ग्रह-नक्षत्रों के संदर्भ में “दयुतेरिषन्नादेश्च जः” सूत्र से उणादि प्रक्रिया द्वारा भी ज्योतिष शब्द की निष्पत्ति की जा सकती है, जिसका अर्थ प्रकाश है। मेदिनी कोश के अनुसार ‘ज्योतिष’ सकारान्त नपुंसकलिङ्ग नक्षत्र का पर्याय है, जिसका अर्थ दृष्टि एवं नक्षत्र है तथा पुल्लिङ्ग में अग्नि भी। अमरकोश में उल्लेख है—“ज्योतीषि ग्रहादीत्यधिकृत्य कृतो ग्रन्थो ज्योतिषम्।” शब्दकल्पद्रुम में “ज्योतिषम् सूर्यादिनां ग्रहाणां गत्यादिकं प्रतिपाद्यतया अस्त्यस्येत्यच्” मिलता है। भरत ने अमरटीका में ग्रहण आदि विषयक गणना-शास्त्र को ज्योतिष नाम दिया है।

मुख्य शब्दावली: काल, सिद्धान्त, होरा, संहिता, प्रश्न, मुहूर्त, शकुन, ताजिक, सामुद्रिक।

वैदिक ज्योतिष को सूत्रात्मक माना जाता है, किंतु समय-क्रम में शास्त्र-प्रवर्तकों ने इसे श्लोकबद्ध किया। इस शास्त्र के प्रवर्तक 18 माने गए हैं, यद्यपि कहीं 17 या 19 की भी चर्चा है, परंतु सामान्यतः 18 ही मान्य हैं—

सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः।

कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिराः॥

लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः।

शौनकोऽष्टादशाश्चैते ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाः॥

* Assistant Professor (Hindu Studies), & Research Scholar, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. Mobile: 7518455490, mail id:shubhambhr50@gmail.com

ज्योतिष शास्त्र के वर्गीकरण पर दृष्टि डालें तो आचार्यों ने इसके तीन प्रमुख स्कंध माने हैं—सिद्धान्त, होरा और संहिता—

त्रिस्कन्धज्योतिषं शास्त्रं चतुर्लक्षमुदाहृतम्।
गणितं जातकं विप्र! संहितास्कन्धसंज्ञितम्॥

किंतु कुछ विद्वान् इसे पाँच स्कंधों में भी बाँटते हैं—सिद्धान्त, होरा, संहिता, प्रश्न एवं मुहूर्त—

जातक-गोल-निमित्त-प्रश्न-मुहूर्ताख्य-गणित-नामानि।

अभिदधतीह षडङ्गान्याचार्या ज्योतिषे महाशास्त्रे॥ (प्र.मा 1.6)

इन स्कंधों में भिन्न-भिन्न विषयों का विवेचन होता है। सर्वप्रथम तीन प्रमुख स्कंधों पर विचार करें।

सिद्धान्त स्कंध

सिद्धान्त की परिभाषा आचार्यों ने इस प्रकार दी है—“सिद्धो वादिप्रतिवादिभ्यां निर्णीतोऽन्तरर्था यस्य,” अर्थात् जहाँ वादी-प्रतिवादी के विवाद का निर्णायक निष्कर्ष हो वही सिद्धान्त है। अमरकोशकार कहते हैं—“सिद्धान्तराद्धान्तो भ्रान्तिर्मिव्यामतिभ्रमः”। किंतु ज्योतिष में सिद्धान्त वह शाखा है जिसमें काल-गणना, ग्रहों की गति, ग्रहण आदि का विवेचन है—

वृट्यादिप्रलयान्तकालगणना मानप्रभेदः क्रमात्
चारश्च द्युपदां द्विधा च गणितं प्रश्नस्तथा सोतराः।
भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितैश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते
सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः॥
नारद पुराण में भी इसी प्रकार वर्णन है—
गणिते परिकर्मादिखगमध्यस्फुटक्रिये।
अनुयोगश्चन्द्रसूर्यग्रहणं चोदयास्तकम्॥
छायाशृङ्गोन्नतियुती पादसाधनमीरितम्।

सिद्धान्त को ज्योतिष का विज्ञान-भाग माना जाता है, क्योंकि इसी की गणना के आधार पर अन्य दोनों स्कंध कार्य करते हैं। इसका प्रमुख कार्य किसी भी काल के स्पष्ट ग्रह बताना है, जिनके आधार पर ज्योतिष के समस्त तत्वों का अन्वेषण होता है।

सूर्यसिद्धान्त में काल दो प्रकार का कहा गया है—एक जो जगत का अंत करता है, दूसरा जो गणनीय है। गणनीय काल भी सूक्ष्म और स्थूल दो भेदों में विभक्त है—

लोकानामन्तकृत् कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः।
स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त उच्यते॥

इसके अलावा ग्रहण-विवेचन, गोल-विवेचन, खगोलीय गणना एवं नवविध काल-मानों की चर्चा तथा आकाशीय पिंडों की गणना इसी शास्त्र द्वारा होती है। नवविध कालमान ये हैं—

ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं च गौरवम्।
सौरञ्च सावनं चान्द्रमार्क्षं मानानि वै नव॥

होरा स्कंध

होरा शब्द की उत्पत्ति "अहोरात्र" से मानी गई है। "अहोरात्र" के आदि-अंत अक्षर अ और त्र का लोप होने से "होरा" शब्द बनता है। व्याकरणतः यह शब्द 'हुल्' धातु से बना है, जिसका अर्थ ढकना या घेरना है। मेदिनीकोश में "होरा तु लग्ने राश्यर्थं रेखाशास्त्राभिदोरपि" मिलता है। अन्य व्युत्पत्तियाँ—

होरात्यहोरात्राविकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात्।
अहोरात्रस्य पूर्वान्त्यलोपाद् होराऽवशिष्यते॥

जातकमिति प्रसिद्धं यल्लोके तदिह कीर्त्यते होरा।

अथवा दैवविमर्शन पर्यायः साभ्ययं शब्दः॥

पराशर भी संकेत देते हैं—"अहोरात्र्याद्यन्तलोपाधोरेर्ति प्रोच्यते बुधैः।"

इस प्रकार होरा ज्योतिष की वह शाखा है जो व्यक्ति-विशेष के जीवन-मार्ग, स्वभाव, शुभ-अशुभ, लाभ-हानि, संतान, रोग, विवाह, भाग्य, गृह-परिवर्तन, राजयोग और जीवन-स्थितियों का फल ग्रह, राशि, भाव तथा योगों के आधार पर बताती है।

वराहमिहिर ने होरा को 'कर्म-सूचक शास्त्र' कहा है, क्योंकि यह मनुष्यों के संचित कर्मों के शुभ-अशुभ परिणाम प्रकट करता है—

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं कर्मणः तस्य पंक्तिम्।

व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव॥

प्रश्नमार्ग के रचयिता के अनुसार—प्राक्तन जन्म में अर्जित पुण्य-पाप के कारण मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। उन पाप-पुण्यों का इस जन्म में जो फल भोगना है, उसका विचार जातक अर्थात् होरा शास्त्र करता है, तथा जन्म से मृत्यु तक स्वकृत कर्मफल का भोग कैसे होगा, यह भी यही बताता है—

प्राग्जन्मार्जितपुण्याघप्राबल्योद्रेकहेतुतः।

प्रारब्धसंज्ञि मानुष्यजातौ जातकचिन्तनम्॥

आ मरणादिह जन्तुः प्राक्कृतनिजकर्मपाकमनुभवति।

तद्वक्तुममलं जातकमथ किं प्रश्नेन कथ्यते सत्यम्॥

इस स्कंध में राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश के आधार पर ग्रह-बल, दिग्बल, स्थानबल, कालबल, चेष्टाबल आदि का निर्णय; ग्रहों की प्रकृति, धातु, द्रव्य, जाति, चेष्टा आदि का परिचय; जीवन की घटनाएँ; गर्भाधान, जन्मकाल, सदयोमरण, आयुर्दाय, दशा, अन्तर्दशा, अष्टकवर्ग; राजयोग, चन्द्रयोग, नाभस योग आदि; भाव-विचार, ग्रह-दृष्टि, मृत्यु, मृत्यु के बाद गति, पूर्वजन्म, तात्कालिक प्रश्न, शुभ-अशुभ शकुन और विवाह आदि संस्कारों का विस्तार से विवेचन होता है।

संहिता स्कंध

संहिता शब्द का सामान्य अर्थ संग्रह, संकलन या संयोग है। वैदिक परंपरा में इसका प्रयोग वैदिक मंत्रों के व्यवस्थित संकलन के लिए हुआ है। 'हिंदू धर्म कोश' के अनुसार यह धार्मिक रीति-रिवाजों, विचारों, व्यवहारों और नियमों से संबंधित सुव्यवस्थित साहित्य है, जैसे धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ और विधि-ग्रंथ।

माना जाता है कि संहिता 'सम्' उपसर्ग और 'धा' धातु में 'क्त' प्रत्यय लगने से बना है। 'धा' को 'हि' आदेश 'दधातेर्हिः' पाणिनि सूत्र से होता है।

"सम्यक् हितं प्रतिपाद्यं यस्याः सा संहिता"—अर्थात् जो ग्रंथ उचित, हितकर और कल्याणकारी विचारों को धारण एवं प्रतिपादित करे, वही 'संहिता' है।

ज्योतिष में संहिता स्कंध वह विशिष्ट विभाग है जिसमें ग्रह-नक्षत्रों के समष्टिगत और वैश्विक प्रभावों की मीमांसा की जाती है। इसके प्रतिपाद्य विषयों में—पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन जो देश, काल, परिस्थिति के अनुसार जनसमूहों पर शुभ-अशुभ फल डालते हैं; राष्ट्रों-समाजों के अभ्युदय, उत्थान-पतन के संकेत; वृष्टि विज्ञान तथा विभिन्न राजनैतिक-सामाजिक परिणाम सम्मिलित हैं। इसीलिए कई शास्त्रज्ञ इसे 'भौतिक ज्योतिष' अथवा 'वैश्विक ज्योतिष' भी कहते हैं।

यह संहिता ग्रहों के प्रभाव का विवेचन व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर सामूहिक एवं व्यापक क्षेत्र में करती है। इस प्रकार यह लोक-कल्याण के लिए ज्योतिष की समष्टिगत उपयोगिता सिद्ध करती है। यद्यपि

ज्योतिष के अनेक भेद-उपभेद हैं, फिर भी मूलतः तीन स्कंध हैं—सिद्धान्त, होरा और संहिता। जहाँ सिद्धान्त और होरा के तत्त्वों को मिलाकर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित विवेचन हो, उसे ही मुनियों ने 'संहिता' कहा है।

संहिता शास्त्र में निपुणता तीनों स्कंधों के ज्ञान से ही संभव है, यह बताते हुए महर्षि गर्ग ने 'गर्गसंहिता' में कहा—

गणितं जातकं शाखां यो वेत्ति द्विजपुङ्गवः।

त्रिस्कन्धे विनिर्दिष्टः संहिता पारगच सः॥

अर्थात् जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गणित, जातक और संहिता—इन तीनों विद्याओं को पूर्णतः जानता है, वही 'त्रिस्कन्धवित्' कहलाता है। वही संहिता का वास्तविक मर्मज्ञ होने योग्य है।

संहिता की महिमा बताते हुए वराहमिहिर कहते हैं—"संहितापारगश्च दैवचिन्तको भवति"—अर्थात् जो संहिता का पूर्ण ज्ञाता है, वही यथार्थ दैवचिंतक होता है। आशय यह कि जो विद्वान् संहिता में निपुण है, वही लोक-कल्याण और राष्ट्र की घटनाओं के सूक्ष्म संकेतों का विवेचन करने में समर्थ होता है।

संहिता स्कंध का क्षेत्र अति विस्तृत है। इसमें ग्रह-गति, ग्रह-युति फल, मेघ-लक्षण, वर्षा-विचार, उल्कापात-मीमांसा, भूकंप-विचार, भूगर्भ जल की खोज, विभिन्न शकुन, वास्तु विज्ञान, तथा ग्रहण आदि का समस्त चराचर जगत पर पड़ने वाला सामूहिक प्रभाव—इन सभी का सूक्ष्म अन्वेषण होता है।

संहिता का उद्देश्य केवल भविष्य-सूचनाओं का संकलन नहीं, बल्कि ऐसा ग्रंथ जो सामाजिक एवं लोकहितकारी विचारों का प्रतिपादन करे, वही 'संहिता' पद योग्य है। अध्ययन की सुविधा हेतु इसे तीन मुख्य विभागों में बाँटा जा सकता है:

1. पञ्चाङ्ग-विषयक संहिता: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण—इन पाँच अंगों के आधार पर समष्टि-चिन्तन। वर्षा विज्ञान, ऋतु-परिवर्तन, शुभ-अशुभ काल-निर्णय, प्राकृतिक संकेत तथा कालचक्र का सामान्य प्रभाव इसके अंतर्गत आते हैं।
2. राष्ट्र-विषयक संहिता: राष्ट्र, प्रदेश, देश-काल और प्राकृतिक घटनाओं का विचार। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आकाशीय उत्पात, धूमकेतु दर्शन, राजव्यवस्था का उत्थान-पतन, सामूहिक समृद्धि या संकट—ये सभी इसी क्षेत्र में आते हैं।
3. व्यक्ति-विषयक संहिता*: यात्रा-शकुन, दिशा-शकुन, स्त्री-पुरुष लक्षण, स्वप्न-लक्षण तथा व्यक्ति के जीवन में घटने वाले शुभ-अशुभ संकेतों की मीमांसा। संहिता का यह भाग जीवन के व्यावहारिक पक्ष से गहरा संबंध रखता है।

प्रश्नशास्त्र

प्रश्न शास्त्र जातक शास्त्र का ही एक भिन्न रूप है। जिन विषयों का विचार हम जन्म-कुंडली से करते हैं, उन सबका विचार इस शास्त्र में प्रश्न-कुंडली के आधार पर होता है—

यज्जातके निगदितं भुवि मानवानां

तत्प्राश्निकेऽपि सकलं कथयन्ति तज्ज्ञाः।

न ज्ञाते घटिकादिके ग्रहनवांशार्दींश्च पृच्छाद्वदेत्॥

यह आधुनिक काल में सर्वाधिक विकसित शाखाओं में से एक है। इसकी विविध उपशाखाएँ हैं जैसे केरल प्रश्नशास्त्र, रमलशास्त्र इत्यादि।

इस शास्त्र का महत्व उन जातकों के लिए अधिक है जिन्हें अपना जन्म-काल ज्ञात नहीं, किंतु वे भी पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों के फल भोगते हैं। समय की प्रतिकूलता आने पर इस शास्त्र से प्रशस्त मार्ग प्राप्त करते हैं।

मुहूर्तशास्त्र

मनुष्य के कर्म ही सुख-दुख के हेतु हैं, और उचित समय-स्थान पर किया गया कार्य ही उचित परिणाम देता है—यह मुहूर्त शास्त्र का मूल सिद्धांत है। धर्म की दृष्टि से इसे सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि इसी के कारण सनातन धर्म के संस्कार एवं यज्ञादि क्रियाएँ संपन्न होती हैं। इसी कारण धर्मानुरागी ज्योतिषी इसे प्रथम शास्त्र कहते हैं।

किंतु ज्योतिष की दृष्टि में यह काल के शुभत्व-अशुभत्व को बताने वाला शास्त्र है। मुहूर्त द्वारा सही कार्य का काल ज्ञात होता है, और उन्हीं कर्मों से हम इस जन्म एवं जन्मान्तर के सुख-दुख भोगते हैं—

सुखदुःखकरं कर्म शुभाशुभमुहूर्तजम्।

जन्मान्तरेऽपि तत्कुर्यात् फलं तस्यान्वयेऽपि वा॥

ताजिक शास्त्र

ताजिक ग्रह-गणना द्वारा वर्ष-फल का विचार किया जाता है। इसके अनुसार जैसी ग्रह-स्थिति बनती है, जातक उस वर्ष वैसा ही फल भोगता है।

सामुद्रिक शास्त्र

इसे अंग-शास्त्र या अंग-विद्या भी कहते हैं। इसमें जातक के अंगों के लक्षण देखकर शुभ-अशुभ का विचार होता है। इसकी प्रसिद्ध शाखा हस्त-रेखा है, जिसका प्रचार आज भी है।

शकुन शास्त्र

इस शास्त्र के अनुसार आसपास के जीवों या वस्तुओं द्वारा प्रकृति अथवा देव संकेत देते हैं कि कार्य में वृद्धि या हानि होगी। यह संकेतात्मक शास्त्र है और इसका अनुकरण लोक में आज भी दिखता है। प्राचीन आचार्यों ने इसे संहिता शाखा के अंतर्गत ही स्वीकार किया है।

सारांश

भारतीय मनीषियों ने ज्योतिष को वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना है। इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को समय की अनुकूलता-प्रतिकूलता का बोध कराकर मार्गदर्शन देना है। अध्ययन-गणना की सरलता हेतु इसे कई शाखाओं में विभाजित किया गया है, जो जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालती हैं।

इसका मूलाधार 'सिद्धांत ज्योतिष' है, जिसे गणित ज्योतिष भी कहते हैं। इसमें जटिल गणितीय गणनाओं से आकाश में ग्रहों की गति, स्थिति और काल की सूक्ष्म इकाइयों का निर्धारण होता है। सूर्य-चंद्र ग्रहण और पंचांग निर्माण इसी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही 'होरा शास्त्र' या जातक शास्त्र व्यक्ति के जन्मकालीन ग्रह-स्थिति के आधार पर उसके जीवन के शुभाशुभ फलों का विचार करता है, जिससे स्वभाव, भाग्य और भविष्य की रूपरेखा समझी जाती है।

सामाजिक एवं वैश्विक दृष्टिकोण से 'संहिता' का विशेष महत्व है। इसमें व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक घटनाओं जैसे वर्षा, अकाल, भूकंप, महामारी और राजनैतिक परिवर्तनों का विश्लेषण होता है। वहीं, मांगलिक या नए कार्य के लिए उचित शुभ समय का चयन 'मुहूर्त शास्त्र' का विषय है, जो समय-शुद्धि पर बल देता है। यदि जन्म-कुंडली उपलब्ध न हो तो 'प्रश्न शास्त्र' की सहायता ली जाती है, जिसमें जिज्ञासु के प्रश्न-काल की ग्रह-स्थिति से उत्तर दिया जाता है।

ज्योतिष की अन्य शाखाओं में 'ताजिक शास्त्र' एक वर्ष की अवधि के फल-विश्लेषण हेतु जाना जाता है। साथ ही 'सामुद्रिक शास्त्र' में ग्रह-स्थिति के साथ शरीर-लक्षण जैसे हस्तरेखा, मुखाकृति, तिल आदि चिहनों से भविष्य कथन होता है। अंततः 'शकुन शास्त्र' प्रकृति के संकेतों—पक्षियों की ध्वनि या पशुओं की चेष्टाओं—से होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। इस प्रकार ये सभी अंग मिलकर मानव जीवन को दिशा देते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने में सहायता करते हैं।

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे
 विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे।
 रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः
 सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे॥

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- पाराशर, महर्षि। विष्णु पुराणम्। अनुवादकः एच. एच. विल्सन, पुन्थी पुस्तक, 1972।
- हरिहर। प्रश्न मार्गः। अनुवादकः बी. वी. रमन, मोतीलाल बनारसीदास, 1991।
- कश्यप, महर्षि। कश्यप संहिता। संपादकः पी. वी. तिवारी, चौखम्बा विश्वभारती, 1996।
- व्यास, महर्षि। नारद पुराणम्। अनुवादकः जी. वी. तगारे, मोतीलाल बनारसीदास, 1980।
- भास्कराचार्य। सिद्धान्त शिरोमणिः। संपादकः बापूदेव शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 2003।
- मय, असुर। सूर्य सिद्धान्तः। अनुवादकः ई. बरगेस, मोतीलाल बनारसीदास, 2005।
- वराहमिहिर। बृहज्जातकम्। अनुवादकः बी. सूर्यनारायण राव, मोतीलाल बनारसीदास, 2005।
- कल्याण वर्मा। सारावली। अनुवादकः आर. सन्तानम, रंजन पब्लिकेशन्स, 2007।

भगवद्गीता का मूल्याधारित कर्मयोग

सौरभ कान्त त्रिपाठी*

शोध सार

मनुष्य विभिन्न तत्त्वों का एक आकार है। यही कारण है कि चाहकर भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। कर्म तो उसकी विवशता है। प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। अतः गीता के अनुसार कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, यह उसकी विवशता है। यथा-

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ (गीता-3.5)

अपने कर्म से ही मनुष्य सर्वोच्च सत्ता तक पहुँच सकता है। अतः उसे कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। अगर वह कर्म न करे तो फिर उसके शरीर का निर्वाह भी सम्भव नहीं है-

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ (गीता-3.3)

मनु ने भी कहा है कि मनुष्य को आलस्यरहित होकर वेदोक्त स्वकर्म करते रहना चाहिए-

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । तद्धि कुर्वन् यथाशक्तिं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ (मनु-4.140)

उपनिषदों ने भी जीवनपर्यन्त कर्मरत रहने की सलाह दी है- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (ईशावास्योपनिषद्) । कर्म से ही हमारा सांसारिक सम्बन्ध स्थिर होता है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति का ही अनुगमन करता है। वह अच्छाई-बुराई, उदारता-अनुदारता, राग-विराग, सत्कर्म तथा अपकर्म का समन्वय है। कर्म-अपकर्म मनुष्य की दुर्बलता है। ये सब वह करता नहीं, उससे होता रहता है। महाभारत में कहा गया है- 'मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है ? पर उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता है; मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है? पर मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता।' जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः (महाभारत, शा.प.) ।

मुख्य शब्द- निष्क्रिय, उपनिषदों, कर्म, गुणों।

प्रस्तावना:

यह एक अनुभवजनित तथ्य है कि मानव-प्रकृति पूर्णतः विकृत नहीं है। वह दो खण्डों में विभाजित है। सत्कर्म और दुष्कर्म का संगम है। भगवद्गीता का प्रारम्भ इसी एक धर्मसंकट से होता है। अर्जुन कर्तव्याऽकर्तव्य की द्वन्द्वस्थिति में अपने अन्तःस्थ प्रच्छन्न ईश्वर से अपने सन्देह का समाधान पूछता है; उसी वाणी से रथ में उपस्थित ईश्वर से पूछता है। यह एक विचित्र प्रश्न है; क्योंकि मनुष्य का सारा जीवन ही तो प्रलोभन और बुराई के साथ एक निरन्तर युद्ध है।

गीता के समय में 'कर्म' की ज्वलन्त समस्या मत-मतान्तरों में उलझी थी। कहीं मीमांसा का कर्मकाण्ड विजयघोष कर रहा था तो कहीं कर्मसम्बन्धी यज्ञानुष्ठान से सम्बन्ध रखने वाली वेदों की स्फीत कल्पना अपनी जड़ जमा रही थी। सत्यान्वेषी उपनिषदों का सिद्धान्त भारतीय मनीषियों के चिन्तन का केन्द्र जहाँ एक ओर बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर बौद्धों के अभिनव विचार चिन्तकों को पुनर्मूल्याङ्कन के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस अभिनव विचार में कर्मों का त्याग या प्रत्याख्यान तथा ईश्वरपूजासम्बन्धी प्रमुख आधारभूत चिन्तन के केन्द्रबिन्दु थे। गीता के मतानुसार मन के पूर्ण साम्य अवस्था में स्थित न होने तक इसी प्रकार चित्तशुद्धि करते रहना मुमुक्षु के लिए अनिवार्य साधन है- आरुरुक्षोः मुनेः योगं कर्म कारणं उच्यते। मन के योगारूढ़ हो जाने के बाद यदि साधक चाहे तो वह कर्मत्याग कर सकता है। ऐसा करने से साधक निरन्तर ईश्वरीय

* सहायक प्राध्यापक, हिन्दू अध्ययन, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
saurabh.research2025@gmail.com, Phone:-8542926568

चेतना में डूब सकता है। गीता के अनुसार सभी कर्मों के त्याग से पूर्व मन को कर्म योग के सहयोग से योगस्थ होना अनिवार्य है उसके उपरांत ही मन को पूरी तरह साधना में लगाया जा सकता है।

संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्ततुम् अयोगतः।'

बिना मन के अभ्यास के यदि जगत के संबंधों तथा कर्तव्यों का त्याग किया जाये तो वह आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनकर दुःख का कारण बन सकता है।

तथापि कर्मयोग अनायास ही सिद्ध नहीं हो जाता। फलों की कामना को पूर्णतः त्यागना कोई सहज बात नहीं है। यहाँ तक कि इन्द्रियों के वशीभूत हो जाने और स्थूल कामनाओं के संयत हो जाने पर भी नाम-यश, मान-सम्मान आदि सूक्ष्म कामनाओं से निपटना काफी कठिन होता है। इन पर विजय पाने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। बधा इन सूक्ष्म कामनाओं की उपस्थिति तक का आभास नहीं मिलता। वे मन के अवचेतन स्तरों में छिपी रहती हैं और उनके अस्तित्व को जान पाना लगभग असम्भव-सा हो जाता है।

तो भी इस समस्या से निपटने का एक उपाय है। इस योग के साधक को अपनी कामनाओं के मूल उद्गम पर विचार करना होगा। जिस मूल उद्गम या कारण से कामनाओं का उदय होता है उसे ढूँढ़कर नष्ट करना होगा। हमारी इन्द्रियाँ अपने स्वभाव से ही कुछ वस्तुओं की ओर आकृष्ट आकर्षणीय वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है और विकर्षणीय वस्तु के होती हैं और कुछ से दूर भागती हैं। चंचल इन्द्रियों के पीछे दौड़नेवाला मन प्रति विरक्ति पैदा करता है। इस आसक्ति तथा विरक्ति से ही सभी कामनाओं की उत्पत्ति होती है। हम सर्वदा चित्त को आकर्षक लगनेवाली वस्तु को पाना और विरक्तिकारक वस्तु से बचना चाहते हैं। इसीलिए यदि कामनाओं का समूल नाश करना हो तो जागतिक विषयों के प्रति आसक्ति तथा विरक्ति रूप हमारी जो मूलभूत प्रतिक्रिया है, उसे किसी उपाय से रोकना होगा।

केवल प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर ही (राग तथा द्वेष की) इन भावनाओं स्वास्थ्य-रोग आदि सभी इन्द्रों के प्रति समदृष्टि रखने के लिए सदृढ़ चाश को रोका जा सकता है। इसके लिए शत्रु-मित्र, हार-जीत, लाभ-हानि, काने की आवश्यकता है। साधक को मन का साम्य बनाए रखने में तत्पर रहते हुए अपने दैनन्दिन के कर्तव्यों के सम्पादन में अपनी सारी शक्ति तथा निपुणता लगानी होगी। यही विशुद्ध कर्मयोग है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि निष्ठापूर्वक अनुष्ठित होने पर अन्य योगों के समान ही यह भी साधक को उसकी आध्यात्मिक साधना के चरम लक्ष्य तक पहुंचा देगा।

परन्तु इस विशुद्ध कर्मयोग के लिए जिस विराट् इच्छा-शक्ति की आवश्यकता होती है, वह अत्यन्त दुर्लभ है। अनेक लोगों के लिए यह ज्ञान या भक्ति के साथ मिश्रित रूप में सहज साध्य हो जाती है, क्योंकि आत्मा या प्रेमास्पद भगवान का चिन्तन इस साम्य की प्राप्ति में सहायक है।

जागतिक वस्तुओं के प्रति हमारे आकर्षण या विकर्षण का मूल कारण अविद्या या स्वभाव-जात अनादि अज्ञान है। जानी लोग जिस अखण्ड परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करते हैं, हम अविद्याग्रस्त लोग उनके बारे में अबोध होने के कारण चारों ओर तरह-तरह की असंख्य वस्तुएँ मात्र देखते हैं।

इस अनादि अज्ञान के कारण ही हम लोग स्वयं को देह-मन से युक्त अलग-अलग कर्ता-से प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित 'मैं' तथा 'मेरे' को बाकी विश्व से पृथक और भोक्ता जीवों के रूप में देखते हैं। इसके बाद अविद्या के प्रभाव से ही हममें अधिक मूल्यवान वस्तु होने का भ्रम पालता है। अपने स्वरूप या आत्मा के विषय में ऐसी संकीर्ण तथा भ्रान्त धारणा हममें बद्धमूल है। इसी धारणा के अज्ञान-प्रसूत प्रातिभासिक सत्ता मात्र है। यह हमारी सच्ची आत्मा नहीं है। वशीभूत होकर हम इस 'मैं' को पूरे विश्व का केन्द्र समझते हैं। यह 'मैं' एक असंस्कृत मन तथा इन्द्रियों को रुचिकर लगनेवाली वस्तुओं को खूब उपयोगी मानना ही इस असत्य 'मैं' का स्वभाव है। इसीलिए निश्चित रूप से इन वस्तुओं के प्रति आकर्षण और इनके विपरीत प्रकार की वस्तुओं के प्रति विकर्षण उत्पन्न होता है। और इस राग-द्वेष से ही असंख्य कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अतः कामनाओं का त्याग करने के लिए कर्मयोगी को अविद्या से लोहा

लेना पड़ता है। इस अविद्या को दूर करने का एक उपाय है आत्मा तथा जगत के स्वरूप पर विचार तथा मनन करना। यह ज्ञानयोग की पद्धति है। मुक्ति की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक भूमि पर खड़े होना सीखना होगा। विश्व के मूल में एक अखण्ड परमात्मा है- यह स्मृति बनाए रखने का उसे सदैव प्रयास करना होगा। उसे यह धारणा करनी होगी कि वस्तुतः वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से पृथक् दिव्य आत्मा के रूप में विश्व का एक निर्लिप्त, निर्विकार, शाश्वत साक्षी मात्र है। वह कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। प्रकृति ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार की स्रष्टा तथा चालक है। सारा कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व प्रकृति का है। अतः जब देह-मन किसी कार्य में लगते हैं, तो इस सत्य की धारणा करने की चेष्टा करनी होगी कि वह कार्य प्रकृति ही कर रही है और साधक की आत्मा उससे पूर्णतः निर्लिप्त है। सिद्ध योगी वास्तव में अनुभव करते हैं कि जाग्रत स्थिति, स्वप्न तथा सुषुप्ति के दौरान देह-मन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में वे स्वयं अचल अविकारी साक्षी मात्र हैं। देह-मन के कर्म में लगे रहने पर भी उन्हें बोध नहीं होता कि वे स्वयं कुछ कर रहे हैं। सिद्ध योगी की आनदृष्टि का चिन्तन उनके आचरण का अनुकरण करने में सहायक है और यह अनुकरण ही तो कर्मयोग है। इस प्रकार का चिन्तन अविद्या की निद्रा घट जाते हैं और कामनाएँ निर्मूल हो जाती हैं। इस प्रकार जो लोग ज्ञानयोग का नाश करता है और इसके फलस्वरूप मन के मूलभूत राग-द्वेष क्रमशः की सहायता लेने में समर्थ हैं, उनके लिए कर्मयोग सुसाध्य हो जाता है।

यह ज्ञान-मिश्रित कर्मयोग भी बहनों के लिए कठिन सिद्ध हो सकता है। से भी देख सकता है। परब्रह्म ही जगत् के नियन्ता ईश्वर बने हैं और साधक विश्व के मूल में जो एक अद्वय परब्रह्म हैं, उन्हें साधक एक अन्य दृष्टिकोण स्वयं उनका एक यंत्र मात्र है ऐसा चिन्तन भी कई लोगों के लिए सहज हो सकता है। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर हर जीव के हृदय में आसीन होकर अपनी दुर्बोध माया शक्ति के प्रभाव से उसको कठपुतली के समान चला रहे हैं।'

"अपने को निर्लिप्त साक्षी आत्मा के रूप में चिन्तन करने की अपेक्षा ईश्वर के साथ ऐसे एक योगसूत्र की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है मैं यंत्र हूँ, तू चालक है, मैं रथ हूँ, तू यात्री है; मैं घर हूँ और तू उसका निवासी है।' जब तक कच्चे, असत्य 'मैं' का उच्छेदन नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर के साथ ऐसे ही सम्पर्क का ध्यान उपयोगी है। उन्हीं की दैवी माया द्वारा उत्पन्न यह 'मैं' कर्ता तथा भोक्ता बन जाता है। ईश्वर ने अपनी परा प्रकृति का आश्रय लेकर असंख्य जीवात्माओं का रूप धारण किया है और अपरा प्रकृति का आश्रय लेकर वे देह-मन-इन्द्रिय आदि तथा समग्र जड़ जगत् में रूपायित हुए हैं। जब तक इस मिथ्या 'कच्चे मैं' को छोड़कर उन्हीं को एकमात्र पारमार्थिक सत्ता मानना हमारे लिए सम्भव नहीं हो पाता, तब तक हम लोगों के लिए यही सोचना अच्छा होगा कि वे ही हम लोगों को यंत्र बनाकर अपनी ईश्वरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं - 'ये सभी पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो।

अतः यह बात निःसन्दिग्ध रूप से कही जा सकती है कि कर्मयोग सांसारिक जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में रूपान्तरित करने का एक विलक्षण मार्ग है। आध्यात्मिक साधना की अन्तिम सीढ़ी - निवृत्ति-मार्ग के लिए राजयोगी, ज्ञानयोगी या भक्तियोगी साधक को पहले ही समस्त सांसारिक विषयों से पूर्णरूपेण सम्बन्ध विच्छेद कर लेना पड़ता है। क्योंकि सांसारिक जीवन की आत्मीयता का बन्धन तथा कर्तव्य का गुरु दायित्व इन तीनों योगों की साधना की निष्ठा में बाधक बन जाते हैं। इसीलिए इन तीन योग-मार्गों के जो निष्ठावान साधक हैं, उन्हें सामान्यतः अपने सभी पारिवारिक सम्पर्कों को छोड़कर गार्हस्थ्य जीवन के सारे कर्तव्य त्याग देने पड़ते हैं। अध्यात्म-साधना से न जुड़े हुए समस्त उद्वेगों तथा दुश्चिन्ताओं से मुक्त होकर ही वे लोग अपने जीवन का एक नया अध्याय आरम्भ करते हैं। इसी को संन्यास-ग्रहण कहते हैं। इस संन्यास ग्रहण की दीर्घकालीन प्रथा से जनसाधारण के मन में ऐसी धारणा हो गयी है कि जागतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का विरोधी है और मानो आध्यात्मिकता तथा सांसारिकता में आकाश-पाताल का भेद है। परन्तु कर्मयोग इस भ्रान्त धारणा का प्रतिवाद करता है। कर्मयोग समझा देता है कि गार्हस्थ्य जीवन आध्यात्मिक उन्नति में बाधक न होकर, उसकी गति में वेग उत्पन्न कर सकता है। योग के प्रभाव से लौकिक कर्तव्य आध्यात्मिक

साधना में रूपान्तरित हो जाते हैं। इसीलिए आत्मीयता के अनेक सम्पर्कों से युक्त तथा गुरु दायित्वों से परिपूर्ण गृहस्थाश्रम साधना-क्षेत्र में परिणत हो जाता है। कर्मयोगी के दृष्टिकोण से यह समझ में आ जाता है कि वन की निर्जनता की तुलना में सामाजिक परिवेश में साधना भी कम अनुकूल नहीं है।

गीता में यह स्पष्टोक्ति मिलती है कि जनक आदि राजर्षि अपने सांसारिक कर्तव्यों का त्याग न करके भी सिद्ध हुए थे। उपनिषदों में ऐसे अनेक राजर्षियों का उल्लेख है, जिनके पास ब्राह्मण भी ब्रह्मविद्या प्राप्त करने आया करते थे। पुराणों में भी ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं, जिनमें समाज के प्रायः प्रत्येक स्तर के गृहस्थ साधक कर्मयोग की सहायता से परमार्थ की उपलब्धि करके धन्य हुए हैं।

ऐसी बात नहीं है कि कर्मयोग का साधन केवल गृहस्थों के लिए ही हो। मन की समता में प्रतिष्ठित होने के पूर्व ही जो लोग संन्यास ले लेते हैं, उनका भी कर्मयोग के बिना काम नहीं चलता। उन्हें ज्ञान-मिश्रित या भक्ति-मिश्रित कर्मयोग की सहायता से अपने मन को काफी कुछ पवित्र तथा शान्त कर लेना चाहिए। अन्यथा उनके लिए किसी गम्भीर साधना में पूर्ण रूप से मनोनियोग करना सम्भव नहीं होता। और ऐसे मामलों में संन्यास-जीवन आलस्य तथा आराम-प्रियता में परिणत होकर शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः जब तक मन राग-द्वेष से मुक्त होकर किसी भी साधना में एकाग्र होने की क्षमता अर्जित नहीं कर लेता, तब तक सभी के लिए कर्मयोग अपरिहार्य है। इसमें सन्देह नहीं कि संसार-त्याग से आध्यात्मिक जीवन में सहायता मिलती है, पर जब तक निष्काम कर्म द्वारा कामनाओं को जीतकर चित्त को शुद्ध नहीं कर लिया जाता है, तब तक कोई भी समग्र रूप से कर्म-त्याग (कर्म-संन्यास) का अधिकारी नहीं हो पाता। कामनाओं का वेग शान्त हुए बिना मन निस्तब्ध होकर निरन्तर ध्यान या समाधि में मग्न नहीं रह सकता।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि गृही हो या संन्यासी, प्रत्येक श्रेयकामी व्यक्ति के लिए कर्मयोग ही उपयुक्त मार्ग है। परन्तु दोनों की साधना में एक मूलभूत भेद है। गृहस्थ का कर्तव्य सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से निर्धारित होता है, और आसक्ति-रहित संन्यासी का कर्तव्य आत्मीयता के किसी संकीर्ण दायरे में अवरुद्ध न होकर विश्व-मानव की निरपेक्ष सेवा में परिणत होता है। अखिल मानवता के प्रति संन्यासी की समदृष्टि में जाति, वर्ग, सम्प्रदाय आदि बाधक नहीं हो सकते। जब तक चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाय, तब तक जाति-वर्ण से निरपेक्ष भाव से, लोगों के लौकिक तथा पारमार्थिक कल्याण हेतु किए जानेवाले सेवा-कार्य में संन्यासी को कर्मयोग-साधना के असीम अवसर प्राप्त होते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूचि

- 1) भारतीय दर्शन आलोचना और अनुशीलन, चंद्रधर शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी
- 2) भारतीय दर्शन, जगदीशचंद्र मिश्र, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
- 3) हिन्दू धर्म में मोक्ष की अवधारणाएँ, डॉ. शारदा पाठक, भारतीय विद्या संस्थान, वाराणसी
- 4) भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रो. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
- 5) भारतीय दर्शन की रूपरेखा, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, प्रकाशित वर्ष : 2016
- 6) भारतीय दर्शन - शोभा निगम, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स

मूल सन्दर्भ:-

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ (गीता-3.5)

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ (गीता-3.3)

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । तद्धि कुर्वन् यथाशक्तिं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ (मनु-4.140)

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः (महाभारत, शा.प.) ।

ललितविस्तर सूत्र का वैशिष्ट्य

साधना कुशवाहा*
डॉ. वैभव कुमार तिवारी**

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में निवास करते हुये वह सदैव चिन्तनशील रहा है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही समय-समय पर चिन्तन के परिणामस्वरूप नूतन विचार प्रस्तुत करती रही है। विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी यद्यपि ऐसे चिन्तन-मनन प्रायः होते रहे हैं, परन्तु भारतीय धरातल पर किये गये चिन्तन स्वयं में अद्वितीय हैं। इन्हीं चिन्तनों के फलस्वरूप समय-समय पर विभिन्न धर्मों का उदय हुआ। यथा शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध आदि।

ऐसे व्यापक और बहुआयामी धरातल के मध्य बौद्ध धर्म सबसे अलग इसलिये दिखाई देता है क्योंकि वह अलौकिकता और भौतिकता के बीच सामञ्जस्य पर आधारित है और उनके बीच मनुष्य की नियति अर्थात् प्रकृति का वैज्ञानिक निरूपण करता है, जिससे वह हमेशा प्रासङ्गिक रहा है। बौद्ध धर्म नाना सम्प्रदायों में विभक्त रहा है, प्राचीन और अर्वाचीन। प्रत्येक सम्प्रदाय अपने को भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी मानता है, किन्तु प्रत्येक की निष्ठा औरों से भेद रखती है और प्रतिविशिष्ट है। जो मुख्य रूप से हिनयान (थेरवाद) और महायान के रूप में जाना जाता है।

महायान सम्प्रदाय का अपना विशिष्ट त्रिपिटक नहीं है और यह हो भी नहीं सकता, क्योंकि महायान किसी एक सम्प्रदाय का नाम नहीं है। इसके अन्तर्गत अनेक सम्प्रदाय हैं जिनके दार्शनिक सिद्धान्तों में अनेकतः पार्थक्य है। ह्वेनसांग ने अपने ग्रन्थ में बोधिसत्त्वपिटक का नामोल्लेख किया है और महायान के अनुसार विनयपिटक और अभिधम्मपिटक का भी निर्देश किया है। परन्तु यह कल्पित नाम प्रतीत होता है। यह किसी एक विशेष त्रिपिटक का नाम नहीं।

नेपाल में नव ग्रन्थ विशेष आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्हें नवधर्म के नाम से पुकारते हैं। यहाँ धर्म से अभिप्राय धर्मपर्याय (धार्मिक ग्रन्थों) से है। इन ग्रन्थों के नाम हैं:

1. अष्ट-साहस्रिका प्रज्ञापारमिता
2. सदधर्म- पुण्डरीक
3. ललितविस्तर
4. लंकावतार सूत्र
5. सुवर्णप्रभास
6. गण्डव्यूह
7. तथागत गुह्यक अथवा तथागत गुणज्ञान
8. समाधिराज
9. दशभूमिक अथवा दशभूमेश्वर

इन्हें 'वैपुल्यसूत्र' कहते हैं जो महायान सूत्रों की सामान्य संज्ञा है। ये ग्रन्थ एक सम्प्रदाय के नहीं हैं और न एक समय की ही रचनाएँ हैं। सामान्य रूप से इनमें महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। एतावता नेपाल में इन ग्रन्थों के प्रति महती आस्था है।

* एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

** दिल्ली विश्वविद्यालय

ललित-विस्तर सर्वप्रथम हीनयान सम्प्रदाय के अन्तर्गत सर्वास्तिवादी निकाय का ग्रन्थ था। इसका अलंकृत, परिष्कृत और परिवर्तित रूप ललित-विस्तर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हीनयान सम्प्रदाय से सम्बन्धित होते हुए भी इस ग्रन्थ में अनेक ऐसे तत्त्वों का समावेश हो गया, जिसके कारण वर्तमान समय में यह ग्रन्थ महायानियों में विशेष लोकप्रिय है तथा यह महायान वैपुल्य सूत्रों में बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी गणना नेपाल में पूजित नौ वैपुल्य सूत्रों में की जाती है।

संकर संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध 'ललितविस्तर' शब्द दो शब्दों के योग से बना है **ललित + विस्तर**। ललित का अर्थ क्रीड़ा तथा विस्तर का अर्थ विस्तार से है। इस प्रकार ललितविस्तर शब्द का तात्पर्य भगवान् बुद्ध द्वारा कृत क्रीड़ाओं के विस्तृत वर्णन से है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें तुषित स्वर्ग से सफेद हाथी के रूप में उनके अवतरण से लेकर उनके ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है।

ललित विस्तर में भगवान् बुद्ध के जीवन वृत्तान्त को एक लोकोत्तर जीव के रूप में अतिशयोक्ति पूर्ण कथनों के द्वारा अलंकृत भाषा में चित्रित किया गया है। **सत्ताईस परिवर्तों** में विभक्त ललित-विस्तर महायान सम्प्रदाय का एक रमणीय ग्रन्थ है। प्रत्येक परिवर्त में दो भाग हैं— पद्य भाग एवं गद्य भाग। ललित-विस्तर की परम्परा में पद्य भाग स्मृत मूल रूप है। गद्य में जो कुछ कहा गया है, उसके प्रमाण में ही पद्य ग्रन्थ को उद्धृत किया गया है। ग्रन्थ का मूल वस्तुतः गाथाएँ ही हैं। ललित-विस्तर के प्रत्येक अध्यायों को "**परिवर्त**" की संज्ञा दी गई है।

ललितविस्तर कोई एकीकृत ग्रंथ नहीं है और न ही यह किसी एक लेखक की रचना है। यह प्राचीन और बाद की परंपराओं का एक साथ रखा गया संकलन है। दूसरे शब्दों में, यह मूल रूप से एक सर्वास्तिवाद पाठ था, जिसे बाद में बुद्ध के अलौकिक चरित्र और चमत्कारी कार्यों पर जोर देते हुए महायान विचारों से विस्तारित और अलंकृत किया गया। पी. एल. वैद्य के अनुसार, वर्तमान संस्कृत पाठ तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है।

चीन में ललितविस्तर के कम से कम पांच संस्करण थे। 9वीं शताब्दी ईस्वी में इसका तिब्बती भाषा में भी अनुवाद किया गया था, जिसे बहुत प्रामाणिक माना जाता है। एडवर्ड अर्नोल्ड की '**लाइट ऑफ एशिया**' मुख्य रूप से ललितविस्तर पर आधारित है।

ललितविस्तर के अनुसार, बुद्ध अपने अंतिम जन्म से पहले तुषित स्वर्ग में निवास करते थे। उन्होंने कपिलवस्तु के शाक्य परिवार में शुद्धोदन को पिता और रानी माया को माता के स्वरूप में चुना। उनके जन्म में भी विभिन्न चमत्कार की घटनाएं शामिल थीं। जन्म के ठीक बाद उन्होंने सात कदम उठाए और अपनी महानता की घोषणा की।

ललितविस्तर महायान बौद्धों के भक्ति पहलुओं पर जोर देता है। बालक बोधिसत्व ने एक सामान्य के रूप में भी असाधारण योग्यता दिखाई। जब उन्हें लिपिशाला ले जाया गया, तो आचार्य विश्वामित्र उनके तेज को न सह पाते हुए भूमि पर गिर पड़े। ग्रंथ में **चौंसठ लिपियों** का वर्णन प्राप्त होता है और बोधिसत्व उन सभी के सर्वज्ञ थे।

ललितविस्तर ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान भारत की सामाजिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें **छियासी कलाओं** का उल्लेख है, जबकि अन्य ग्रंथों में पारंपरिक रूप से चौंसठ कलाओं की बात की गई है। इसमें अंकगणित, सांख्य, वेद, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण, योग और विभिन्न दर्शनों जैसे विषयों का संदर्भ मिलता है।

ग्रन्थसूची

- शाश्वती शंतिभिक्षु, *ललितविस्तर*, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लुखनऊ, तृतीय संस्करण, 2016
- पाण्डेय डॉ गोविन्द चन्द्र, *बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास*, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लुखनऊ, पंचम संस्करण, 2010
- उपाध्याय, आचार्य बलदेव, *बौद्ध धर्म मीमांसा*, चौखम्भा विधाभवन, पुनर्मुद्रित संस्करण, 2017
- थॉमस ई. जे. *'ललितविस्तारा और सर्वास्तिवाद'*, भारतीय ऐतिहासिक त्रैमासिक, खंड XVI (1940)
- वैद्य पी. एल. (एड), *ललितविस्तर* (मिथिला संस्थान, दरभंगा)
- दत्त नलिनाक्ष, *महायान बौद्ध धर्म* (वाराणसी)
- नरेन्द्रदेव आचार्य, *बौद्ध धर्म दर्शन*, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, 1956
- नरीमन जी.के., *संस्कृत बौद्ध धर्म का साहित्यिक इतिहास* (बॉम्बे, 1922)
- विंटरमिटज़ मौरिस, *भारतीय साहित्य का इतिहास* (खंड II, अनुवादित, दिल्ली, 1972)

‘तीसरी कसम’ कहानी में शब्द-प्रयोग : एक भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन

अश्वनी कुमार मिश्र*

शोध सार

फणीश्वरनाथ रेणु की कालजयी कहानी ‘तीसरी कसम’ भाषाई विन्यास और आंचलिक जीवंतता का अनूठा दस्तावेज़ है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि रेणु के यहाँ भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संवाहक है, जो लोकजीवन की गंध, ध्वनि और अनुभूतियों को मूर्त करती है। कहानी की भाषिक संरचना में तत्सम शब्दों का तद्भवीकरण (जैसे ‘ज्ञान’ का ‘गियान’, ‘प्रेम’ का ‘पिरिम’) ध्वन्यात्मक सरलीकरण और स्वर-आगम के सिद्धांतों को पुष्ट करता है, जो जन-सामान्य की उच्चारण प्रवृत्तियों के अनुकूल है।

रेणु की भाषा में ‘मौन’ और ‘निरर्थक ध्वनियों’ (जैसे—इस्स, हुर्र, तित्) का अपना समाजशास्त्र और अर्थ-विस्तार है, जो पात्रों की अस्मिता और मानसिक अवस्था को अभिव्यक्त करता है। देशज शब्दावली जहाँ आंचलिक यथार्थ को गहराई प्रदान करती है, वहीं विदेशी शब्दों का देशीकरण (कपनी, टिटिर) लोक-मानस की भाषिक अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।

‘महुआ घटवारिन’ का मिथक और ‘तीसरी कसम’ का प्रतीकात्मक अर्थ अर्थ-विज्ञान के स्तर पर कहानी को बहुआयामी बनाता है। यह सिद्ध होता है कि रेणु का शब्द-प्रयोग हिंदी की अभिव्यक्ति-क्षमता को विस्तृत कर उसे एक व्यापक लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक धरातल प्रदान करता है।

रेणु की ‘तीसरी कसम’ में भाषा केवल संप्रेषण का उपकरण नहीं, बल्कि लोक-जीवन की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, जो आंचलिकता के माध्यम से हिंदी कथा-साहित्य को अधिक जीवंत, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है।

बीज शब्द : आंचलिकता, भाषा-विज्ञान, ध्वन्यात्मक सरलीकरण, देशज शब्दावली, लोक-संस्कृति, भाषिक अस्मिता, शब्द-भंडार, सांस्कृतिक संवाहक

"फणीश्वरनाथ रेणु (4 मार्च 1921-11 अप्रैल 1977) भारतीय जन जीवन के बहुत बड़े कथाकार हैं।"¹ फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी कथा-साहित्य में आंचलिकता के ऐसे अप्रतिम शिल्पी हैं जिन्होंने भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम न मानकर उसे जीवन के बहुआयामी अनुभवों का संवाहक बना दिया। "कहानी-संग्रह 'ठुमरी' की भूमिका में फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने को 'कथागायक' कहा है। कथागायक' शब्द से ही स्पष्ट है कि रेणु अपने लिए कथा प्रस्तुत करने का अलग राह चुनते हैं। जैसे एक कुशल कथा गायक जनता के बीच खड़ा होकर कथा सुनाता है, बीच-बीच में गायन भी करता है। रेणु भी लगभग वही शैली अपनाते हैं।"²

उनकी प्रसिद्ध कहानी ‘तीसरी कसम’ (उर्फ ‘मारे गए गुलफाम’) इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इसमें भाषा का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक, बहुरूपी और सांस्कृतिक रूप से गहन है। यह कहानी केवल कथ्य की दृष्टि से ही प्रभावशाली नहीं है, बल्कि इसकी भाषिक संरचना भी मानक हिंदी और आंचलिक बोलियों के सजीव अंतर्संबंध का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ शब्द केवल सूचना नहीं देते, बल्कि वे उस अंचल की जीवित अनुभूतियों ध्वनि, गंध, स्पर्श और दृश्यको पाठक के समक्ष मूर्त कर देते हैं।

"में पंडित तो नहीं हूँ, पर मैंने इनकी भाषा से प्रेम किया है! इस संदर्भ में अकबर इलाहाबादी की भी बात मानी है कि इल्म से कुछ नहीं होने का, दिल में इश्क को जगह देनी होगी—जैसे रेणु जैसे लेखकों ने अपने

* शोधार्थी, हिंदी विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
neet015bhu@gmail.com, 8601728724

पात्रों और उनके भाषिक परिवेश को दिल में जगह दी, उसकी एक-एक अनुगूँज पकड़ी, हमें भी उसके भाषिक अवचेतन का एक-एक सूत्र पकड़ना होगा तब जाकर हम उनके सपनों और उनकी जातीय स्मृतियों के अनंत खजाने की थाह पाकर स्वयं अपना अवचेतन समृद्ध कर सकेंगे।³

इस कहानी के शब्द-भंडार का सूक्ष्म विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि रेणु की भाषिक दृष्टि मूलतः जन-जीवन से अनुप्राणित है। वे तत्सम शब्दों को उनके संस्कृतनिष्ठ रूप में बनाए रखने के पक्षधर नहीं हैं, बल्कि उन्हें लोक-प्रयोग के अनुरूप ढाल देते हैं। 'प्राण' का 'परान', 'ज्ञान' का 'गियान' और 'प्रेम' का 'पिरिम' जैसे रूप इस बात के साक्ष्य हैं कि भाषा का वास्तविक रूप वही है जो व्यवहार में जीवित है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह प्रक्रिया ध्वन्यात्मक सरलीकरण तथा स्वर-आगम का उदाहरण है, जिसमें संयुक्त व्यंजनों को तोड़कर उनके बीच स्वर जोड़ दिया जाता है, ताकि उच्चारण अधिक सहज और स्वाभाविक बन सके। यह परिवर्तन केवल ध्वनि का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस समुदाय की भाषिक संरचना और उसकी उच्चारण-प्रवृत्तियों का द्योतक है।

उदाहरण : "हिरामन ने दम लेते हुए पूछा, 'भाखा भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती है?'

हीरा बोली, 'समझती हूँ। उगटन माने उबटन जो देह में लगाते हैं।'⁴ इससे लोकभाषा की व्यावहारिकता प्रकट होती है, जहाँ 'भाखा' और 'उगटन' जैसे रूप ध्वन्यात्मक सरलीकरण और स्वर-आगम द्वारा सरल, सहज तथा जन-प्रचलित बनकर अर्थ संप्रेषित करते हैं।

"सबसे बड़ी बात कि रेणु के संवादों में मौन भी मुखर है, पेड़े-पौधे, छोटे जानवरों की आवाज, हिरामन की इस्स, 'अगिनखोर' के वर्णसंकर बेटे की 'आइक्-स्ला' आदि निरर्थक जान पड़ती ध्वनियों ने अद्भुत अर्थ-विस्तार होता है।

कई बार मौन संकेतों का भाषिक वैभव में अपार हो जाता है-झोंटे के ओर से चम्पिया देखती है कि माँ देख नहीं रही और चुपके से एक शकरकंद भाई की ओर फेंक देती है।⁵

यह भाषिक वैभव रेणु की कहानियों में उस मौन संवेदना को स्वर देता है, जहाँ शब्द अपनी सीमा पर आकर ठहर जाते हैं। 'तीसरी कसम' में भी हीरामन और हीराबाई के बीच के कई संवाद इसी भाषिक और आत्मिक मौन से संचालित हैं। जब हीरामन हीराबाई के तक्रिए की खुशबू से सराबोर होता है या हीराबाई द्वारा उसे 'मीता' कहने पर वह 'इस्स' कहकर लजा जाता है, तब वह निरर्थक ध्वनि भी एक गहरा अर्थ-विस्तार पाती है। यह मौन ही है जो हीरामन को महुआ घटवारिन के मिथक और हीराबाई के यथार्थ के बीच एक सेतु की तरह जोड़ देता है। रेणु दिखा देते हैं कि भाषा केवल बोलने में नहीं, बल्कि उन अनकहे संकेतों में भी है जहाँ मानवीय करुणा और प्रेम अपनी अभिव्यक्ति पाते हैं।

"एक स्त्री का उपनाम धरा था रेणु ने! और 'रेणु' का अर्थ भी तो देखिए-एक धूल-कणिका की आँख से और एक संवेदित स्त्री की आँख से उन्होंने दुनिया देखी थी और सच पूछिए तो उनकी भाषा में स्त्री-भाषा की वही ठनक है जिसको फ्रेंच भाषाविद् इरेगिरी 'push and fey of language' कहती हैं! उनकी भाषा जनजीवन का यथार्थ उनके नागर साथियों की तरह ब्रीफकेस में नहीं समेटती, हॉलडॉल में उठा लेती हैं और कमाल यह कि हॉलडॉल उठाकर चलते हुए उसकी चाल में एक गजब का बाँकपन और ठस्सा उभर आता है जो किसी मेहनतकश की चाल में ही संभव है।⁶

रेणु की यह 'स्त्री-सुलभ' संवेदना 'तीसरी कसम' में हीराबाई की गरिमा और हीरामन की निश्चल आत्मीयता के बीच मुखर होती है। उनकी भाषा केवल यथार्थ का बोझ नहीं ढोती, बल्कि ग्रामीण अंचल के सांस्कृतिक 'हॉलडॉल' को अपनी विशिष्ट लय और भाषिक बाँकपन के साथ जीवंत कर देती है।

"नावक के तीरों की तरह इनके वाक्य-उपवाक्य छूटते हैं और नागमणियों की तरह दमकती हैं इनकी कहावतें, कनबतियाँ, नार्थक ध्वनियाँ और चुप्पियाँ भी! क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से चलती है प्रकृति क्योंकि भाव का

अभाव से नाता गहरा होता है इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा सतानशीन रहे वर्गों-वर्णों की भाषा में वह बाँकपन नहीं होता जो वंचितों की लहरदार भाषा में होता है और अस्मिता की लड़ाई में यह भाषाई औजार ही उनका असल अस्त्र-शस्त्र होते हैं। भाषा ही होती है उनकी युद्धभूमि और लीलाभूमि भी।”⁷

रेणु की इस कथा-भूमि में भाषा का यह ‘बाँकपन’ केवल अलंकरण नहीं, बल्कि हीरामन जैसे पात्रों की अस्मिता का अस्त्र है। जब वह ‘कानपुर’ और ‘नाकपुर’ के द्वंद्व में उलझता है या हीराबाई को ‘अपछरा’ (अप्सरा) समझकर विस्मित होता है, तो वह अपनी आंचलिक शब्दावली से नागरिक बोध की श्रेष्ठता को चुनौती देता है। यहाँ भाषा की ‘लीलाभूमि’ में ‘महुआ घटवारिन’ का मिथक महज एक कहानी नहीं रह जाता, बल्कि वह हीरामन के मौन और उसकी ‘इस्स’ वाली लज्जा के साथ मिलकर एक ऐसी वैकल्पिक सत्ता रचता है, जहाँ प्रेम और करुणा ही अंतिम सत्य बनकर उभरते हैं।

“अब आती हूँ सुनने के समाजशास्त्रीय पक्ष पर इतिहास गवाह है कि ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ के तर्क से कुछ साधनसंपन्न लोग लगातार उपदेश, आदेश और संदेश प्रसारित करने की स्थिति में ऊँचे आसनों पर स्थित रहे हैं, पर प्रकृति का खेला देखिए सनातन पुरुष-भाव में सत्ता-सामंत, पंडित-मुल्ला, डिक्टेटर, औपनिवेशिक दमन के सरताज साहब लोग और पूँजीपति आदि उपदेश, आदेश और संदेश प्रसारित करने की स्थिति में भले ही रहे हैं-उनकी भाषा में वो वाला सरस बाँकपन आ ही नहीं पाया जो सारी आँय-बाँय सुनते रहने को अभिशप्त वंचित समुदाय के भाषिक अवचेतन में सहज ही जग जाता है। सारे अनाचार मीन सहने की प्रक्रिया में ही अवचेतन सहम जाता होगा भीतर से और फिर प्रतिक्रिया स्वरूप मीरों की तरह घुँघरुओं की बगावती ठनकार पर मगन नाच जाता होगा। मेरी इस स्थापना के प्रमाण में स्त्री-भाषा की ठनक ही नहीं, दलित-भाषा, आदिवासी भाषा, अश्वेत भाषा की खनिज-गंध भी रखी जा सकती है।”⁸

रेणु की कहानी ‘तीसरी कसम’ में यह समाजशास्त्रीय पक्ष हीरामन की अस्मिता और उसकी ‘बेलीक’ भाषा में मुखर होता है। जहाँ सत्ता संपन्न लोग आदेश की भाषा बोलते हैं, वहीं हीरामन जैसा वंचित पात्र ‘महुआ घटवारिन’ के लोकगीतों और ‘इस्स’ जैसी ध्वनियों के माध्यम से अपने भाषिक अवचेतन की सरसता और बगावती ठनकार को जीवंत करता है। हीराबाई के सानिध्य में उसकी यह खनिज-गंध युक्त भाषा सामंती व्याकरण को पछाड़कर प्रेम की नई लीलाभूमि रचती है।

“रेणु की कहानियों के केंद्र में अधिकतर ग्रामीण जीवन के, निम्न वर्ग के पात्र हैं। रेणु ने इनके जीवन के हर रंग को उकेरा है। ‘तीसरी कसम’, ‘रसप्रिया’ और ‘एक आदिम रात्रि की महक’ जैसी कहानियों में प्रेम संबंधों की चर्चा खूब हुई। ये कहानियाँ अपनी ताजगी और लोक रंग के कारण पाठकों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। परंतु इन कहानियों में प्रेम से इतर जो लोक का चित्रण है, वह बेजोड़ है।”⁹

रेणु की ‘तीसरी कसम’ में लोक का यह चित्रण प्रेम की रूमानी कल्पनाओं से कहीं आगे जाकर उस अंचल की धूल, महक और संघर्षों को अपनी भाषाई ‘लीलाभूमि’ में समेट लेता है। यहाँ प्रेम केवल हीरामन और हीराबाई के बीच का संवाद नहीं, बल्कि मेले की नौटंकी, गाड़ीवानों की ‘महुआ घटवारिन’ जैसी लोक-कथाएँ, और बैलों के साथ हीरामन का वह निश्छल, पेशागत रिश्ता है जो ‘हुर’ और ‘तित्’ जैसी ध्वनियों में स्पंदित होता है। रेणु का यह लोक-वैभव वंचितों की उस ‘लहरदार’ भाषा से निर्मित है, जो ‘अपछरा’ और ‘परान’ जैसे शब्दों के माध्यम से अपनी अस्मिता की खनिज-गंध बिखेरती है। अंततः, यह कहानी सिद्ध करती है कि प्रेम का असली बाँकपन किसी ब्रीफकेस में बंद यथार्थ नहीं, बल्कि उस लोक-चेतना के ‘हॉलडॉल’ में है जिसे रेणु ने अपनी जादुई शब्दावली और मौन के वैभव से अमर कर दिया है।

“उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बाँस भी नहीं, बाघ भी नहीं परी... देवी... मीता... हीरादेवी... महुआ घटवारिन - को-ई नहीं। मरे हुए मुहत्तों की गूँगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है कपनी की औरत की लदनी...।”¹⁰

"मरे हुए मुहर्तो की गूँगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हिरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है-कंपनी की औरत की लदनी..." यह तीनों में से एकमात्र ऐसी कसम थी जो आधी-अधूरी थी हीराबाई के बुलावे की तरह। शायद हिरामन खुद भी समझ रहा था कि अगर एक बार फिर अपने बक्से के साथ महकती हुई हीराबाई उसकी वैलगाड़ी में बैठने के लिए खड़ी होगी तो वह कैसे मना कर पाएगा? यह कसम और यह बुलावा, हिरामन और हीराबाई की अपने-अपने साथ की गई एक और ज्यादाती थी!"¹¹

"हिरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, 'रेलवे लाइन की ओर उलट-उलट कर क्या देखते हो?' दोनों बैलों ने कदम खोल कर चाल पकड़ी। हिरामन गुनगुनाने लगा 'अजी हाँ, मारे गए गुलफाम'"¹²

इसी क्रम में, कहानी में प्रयुक्त देशज शब्दावली इसकी आंचलिकता का सबसे सशक्त आधार बनकर उभरती है। 'टप्पर', 'सवांग', 'महुआ', 'घटवारिन', 'लदनी', 'पल्ला', 'धुरी' और 'जुआठा' जैसे शब्द केवल वस्तुओं या क्रियाओं के नाम नहीं हैं, बल्कि वे उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक-सांस्कृतिक यथार्थ को उद्घाटित करते हैं। इन शब्दों में लोकजीवन की गंध रची-बसी है। उदाहरण के लिए 'टप्पर' शब्द केवल गाड़ी की छत का बोध नहीं कराता, बल्कि वह एक ऐसे निजी और सुरक्षित संसार की भी रचना करता है, जिसमें हीराबाई जैसी स्त्री को अस्थायी आश्रय मिलता है। इसी प्रकार 'महुआ' केवल एक वृक्ष या फूल नहीं है, बल्कि वह ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और संवेदना का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार देशज शब्दों के माध्यम से भाषा एक सांस्कृतिक दस्तावेज का रूप ग्रहण कर लेती है।

रेणु की भाषिक सृजनशीलता का एक महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी शब्दों का देशीकरण भी है। कहानी में अंग्रेज़ी तथा उर्दू-फारसी के अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, किंतु वे अपने मूल रूप में न रहकर लोक-उच्चारण के अनुरूप परिवर्तित हो गए हैं। 'कंपनी' का 'कपनी', 'थिएटर' का 'टिटिर' या 'टेटर', 'स्टेशन' का 'इस्टेशन'—ये सभी उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि लोक-समाज बाहरी भाषिक तत्वों को यथावत स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनी ध्वन्यात्मक संरचना के अनुसार रूपांतरित कर लेता है। भाषा-विज्ञान में इस प्रक्रिया को ध्वनि-अनुकूलन कहा जाता है। इसी प्रकार 'गुलफाम', 'कसम', 'दुनिया' और 'बिमारी' जैसे उर्दू-फारसी शब्द कहानी में सहज रूप से घुल-मिल जाते हैं और भाषिक बहुलता का परिचय देते हैं। यह मिश्रण न केवल भाषा को समृद्ध बनाता है, बल्कि यह उस सांस्कृतिक सह-अस्तित्व को भी रेखांकित करता है जो भारतीय समाज की विशेषता है।

ध्वनि-विज्ञान के स्तर पर 'तीसरी कसम' का अध्ययन अत्यंत रोचक है। रेणु ने अनुकरणात्मक शब्दों का अत्यंत प्रभावी प्रयोग किया है, जिससे कहानी में एक प्रकार का 'श्रव्य-बिम्ब' निर्मित होता है। 'चर-चर', 'चरमरा-चरमरा', 'टुन-टुन', 'रुन-झुन', 'खट-खट' और 'धक्-धक्' जैसी ध्वनियाँ केवल वर्णनात्मक उपकरण नहीं हैं, बल्कि वे कथा को एक जीवंत ध्वन्यात्मक आयाम प्रदान करती हैं। इन शब्दों के माध्यम से पाठक न केवल दृश्य को देखता है, बल्कि उसे सुनता भी है। इस प्रकार भाषा यहाँ बहु-इंद्रिय अनुभव का सृजन करती है, जो कथा की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है।

"रेणु मनुष्य की लीलाओं का भाव-प्रवण चित्रण करते हैं। ... मनुष्य के पूरे संघर्ष, उसकी आपदा-विपदाओं, उसके दुख-दारिद्र्य के बीच ये लीलाएं ही उस जीवन को आधार देती हैं, उसे टूटने से बचाती हैं, उसकी संघर्षशीलता को बढ़ाती हैं।... यह लीला-भाव खासकर उनकी ठुमरी-धर्मा कहानियों में कुछ ज्यादा ही है। इसमें दो विरोधी भाव एक साथ उपस्थित होते हैं। कभी हताशा-निराशा का वातावरण वे सृजित करते हैं, तो कभी हर्ष-उल्लास का। इसके बीच प्रकृति की भी अर्थ-छवियाँ उद्घाटित होती चलती हैं। जीवन और प्रकृति की बारीक से बारीक रेखाओं से निर्मित ये कहानियाँ एक संगीत की तरह पाठकों के भीतर गूँजती रहती हैं। 'एक नीच ट्रेजेडी' में फंसी जिंदगी का चित्रण हमें बल देता है।"¹³

समाज-भाषावैज्ञानिक दृष्टि से यह कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भाषा के माध्यम से पात्रों की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मानसिक संरचना का उद्घाटन होता है। हीरामन की भाषा उसकी निष्कपटता, सरलता और लोकजीवन से उसके गहरे जुड़ाव को प्रकट करती है। उसके वाक्यों में प्रयुक्त ‘ई’, ‘उ’ जैसे निपात तथा क्षेत्रीय शब्दावली उसे एक विशिष्ट भाषिक पहचान प्रदान करते हैं। उसकी भाषा में एक प्रकार की आत्मीयता और सहजता है, जो उसके चरित्र की मूल प्रकृति को उजागर करती है। इसके विपरीत, हीराबाई की भाषा में एक प्रकार का नागर परिष्कार दिखाई देता है। यद्यपि वह भी लोक-भाषा से पूरी तरह पृथक नहीं है, फिर भी उसकी वाणी में एक संतुलन और नियंत्रित अभिव्यक्ति है, जो उसके सामाजिक अनुभवों और पेशागत जीवन का संकेत देती है। वह हीरामन को ‘मीता’ कहकर संबोधित करती है, जो एक ओर आत्मीयता का बोध कराता है, तो दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व के भावनात्मक आयाम को भी उद्घाटित करता है।

इसके अतिरिक्त, कहानी में गाड़ीवानों की जो विशिष्ट शब्दावली मिलती है, वह भाषा के पेशागत रजिस्टर का उत्कृष्ट उदाहरण है। बैलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त ‘हुर्र’, ‘तित्’, ‘मल-मल’ जैसे शब्द एक प्रकार की संकेत-भाषा का निर्माण करते हैं, जो उस विशेष पेशे से जुड़े लोगों के बीच ही पूर्णतः समझी जाती है। यह तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि भाषा केवल सामान्य संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि वह सामाजिक समूहों के भीतर विशिष्ट कार्य-प्रणालियों का भी अंग होती है।¹⁴ रेणु के लिए शब्दों की सजगता और सक्रियता विशेष मायने रखती है। उनका कथा साहित्य भाषा का एक विशाल लोकतन्त्र है। तीसरी कसम कहानी में भी भाषा की रंगत इंद्रधनुषी विविधता के साथ उपस्थित है। गाँव की बोली और भाषा के प्रति लेखक की आस्था इतनी गहरी है कि कहानी में कानपुर जैसे औद्योगिक शहर की हीराबाई गाँव की बोली में गीत सुनने की फरमाइश हीरामन से करती है। कहानी के अलग-अलग पात्र, यहाँ तक कि एक ही परिवेश में रह रहे अलग-अलग गाड़ीवानों के बोलने के लहजे में रेणु ने विशिष्टता भर दी है। सेठ, सिपाही, दारोगा सबकी अपनी-अपनी भाषा है।¹⁴

अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से ‘तीसरी कसम’ के शब्द बहुस्तरीय अर्थ-संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ‘तीसरी कसम’ शीर्षक स्वयं में ही अत्यंत अर्थगर्भित है। यह केवल एक प्रतिज्ञा का संकेत नहीं करता, बल्कि यह हीरामन के भीतर घटित भावनात्मक परिवर्तन, उसके मोहभंग और आत्म-संयम का प्रतीक बन जाता है। इसी प्रकार ‘महुआ घटवारिन’ का प्रयोग एक रूपक के रूप में हुआ है, जो पूरी कहानी में एक समानांतर अर्थ-धारा का निर्माण करता है। हीरामन के लिए हीराबाई का व्यक्तित्व ‘महुआ घटवारिन’ की कथा से जुड़कर एक सांकेतिक रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार शब्द यहाँ केवल अपने प्रत्यक्ष अर्थ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक अर्थों का वहन करते हैं।

शैली-विज्ञान की दृष्टि से भी रेणु की भाषा अत्यंत विशिष्ट है। वे लंबी और जटिल वाक्य-रचनाओं के स्थान पर छोटे, संक्षिप्त और प्रवाहमय वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिससे कथा में गति और जीवंतता बनी रहती है। संवादों की प्रधानता कहानी को नाटकीयता प्रदान करती है और पाठक को सीधे पात्रों के अनुभवों से जोड़ देती है। ‘अरे भाई!’, ‘काहे?’, ‘वाह रे!’ जैसे संबोधन भाषा में आत्मीयता और स्वाभाविकता का संचार करते हैं। इसके अतिरिक्त, ‘धीरे-धीरे’, ‘चलते-चलते’ जैसी पुनरुक्तियाँ समय के प्रवाह और क्रिया की निरंतरता को मूर्त रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार, शैलीगत स्तर पर भी भाषा कथा के भावात्मक प्रभाव को सुदृढ़ करती है।

“कहानी में हीरामन के सामने समस्या है कि वह हीराबाई को कैसे संबोधित करे- ‘तोहे’ (हम) से या ‘अहाँ’ (आप) से। उसे कचराही (कचहरी की भाषा अर्थात् खड़ी बोली) आती है लेकिन उसके लिए वह दिल की भाषा नहीं हो सकती। तभी तो कहानी में वह कहता है- “कचराही बोली में दो-चार सवाल-जवाब चल सकता है, दिल खोल गप तो गाँव की बोली में ही की जा सकती है...” हीराबाई की फेनगिलासी आवाज का मुकाबला करने

के लिए वह 'इस्स' सरीखे सरस देसी शब्दों का प्रयोग करता है, किंतु अपने साथी गाड़ीवानों के साथ मौका मिलने पर वह दबंगई दिखाने से नहीं चूकता। रास्ते में मिलने वाले मुसाफिरों और गाड़ीवानों को वह कभी मुच्य देहाती कहता है तो कभी जन पर चुटीली टिप्पणियों भी करता चलता है। हीराबाई को जमाने की नजर से बचाकर ले जाने के क्रम में वह न केवल चतुराई के साथ झूठ बोलता है बल्कि गाड़ीवानों को मूर्ख भी बनाता है। भाषा प्रयोग की विविधता के ऐसे ढेरों उदाहरण कहानी के अंदर देखे जा सकते हैं¹। "फारबिसगंज का हर चोर-व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते, अपनी भाषा में..."²। "हिरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा-का हो? मामला गोल होखी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया..."³। "हिरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा का हो? मामला गोल होखे का?"⁴। कहानी में हिरामन के मुख से "सजन रे झूठ मति बोलो, खुदा के पास जाना है।" गीत सुनकर हीराबाई पूछती है "क्यों मीता? तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या?" बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कराया-गाँव की बोली आप समझिएगा?"⁵। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है? सरकस की मालकिन मेम थी। लेकिन हीराबाई? गाँव 6. लालमोहर कचराही बोलना जानता है। लालमोहर ने एक काले कोट वाले से कहा-बाबू साहब, जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक-भौं चढ़ाकर कहा-क्या है? इधर क्यों? लालमोहर की कचराही बोल गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला-गुल-गुल... नहीं... नहीं... बुल-बुल... नहीं"¹⁵

समग्रतः कहा जा सकता है कि 'तीसरी कसम' का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने भाषा को किसी कृत्रिम मानकीकरण के अधीन नहीं किया, बल्कि उसे उसके स्वाभाविक परिवेश में विकसित होने दिया। उनकी भाषा लोक-जीवन की धड़कनों से जुड़ी हुई है, जिसमें न केवल शब्दों का सौंदर्य है, बल्कि जीवन की सच्चाई भी निहित है। यह कहानी इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि आंचलिक भाषा किसी भी प्रकार से मानक भाषा से कमतर नहीं है; बल्कि वह भाव-अभिव्यक्ति में अधिक सजीव, प्रभावशाली और प्रामाणिक हो सकती है। रेणु के शब्द-प्रयोग हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति-क्षमता को विस्तृत करते हैं और उसे एक व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से 'तीसरी कसम' न केवल एक महत्वपूर्ण कहानी है, बल्कि वह हिंदी के भाषा-विज्ञान के अध्ययन के लिए भी एक समृद्ध और अनिवार्य पाठ बन जाती है।

'तीसरी कसम' का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण रेणु की सूक्ष्म लोक-दृष्टि को उजागर करता है। उनकी भाषा मानकीकरण के कृत्रिम बंधनों को तोड़कर जन-जीवन की धड़कनों से जुड़ती है। यहाँ आंचलिक शब्द और ध्वनियाँ केवल माध्यम नहीं, बल्कि लोक-संस्कृति के जीवंत दस्तावेज हैं, जो हिंदी कथा-साहित्य को एक नया सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विस्तार प्रदान करते हैं।

संदर्भ सूची -

1. पल्लव (सम्पा.). (2021, जनवरी-मार्च). अपनी बात. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 5. नई दिल्ली: बनास जन।
2. पल्लव (सम्पा.). (2021, जनवरी-मार्च). कथागायक रेणु की कहानियाँ. बिमलेंदु तीर्थकर. पृष्ठ 249. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 5. नई दिल्ली: बनास जन।
3. पल्लव (सम्पा.). (2021, जनवरी-मार्च). अनामिका, रेणु की भाषा : 'मलमल के कुर्ते पर छोट लाल - लाल'. पृष्ठ 242. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 5. नई दिल्ली: बनास जन।
4. फणीश्वरनाथ रेणु. (2019). तीसरी कसम. में मौर्य, शिवेन्द्र कुमार (सम्पा.), हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियाँ (पृ. 54). स्काईलार्क इंटरनेशनल।

5. अनामिका. (2021). रेणु की भाषा: ‘मलमल के कुर्ते पर छोट लाल-लाल’. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 247।
6. अनामिका. (2021). रेणु की भाषा: ‘मलमल के कुर्ते पर छोट लाल-लाल’. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 247।
7. अनामिका. (2021). रेणु की भाषा: ‘मलमल के कुर्ते पर छोट लाल-लाल’. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 247।
8. अनामिका. (2021). रेणु की भाषा: ‘मलमल के कुर्ते पर छोट लाल-लाल’. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 243।
9. बिमलेंदु तीर्थकर. (2021). कथागायक रेणु की कहानियाँ. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 250।
10. फणीश्वरनाथ रेणु. (2019). तीसरी कसम. में मौर्य, शिवेन्द्र कुमार (सम्पा.), हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियाँ (पृ. 64). स्काईलार्क इंटरनेशनल।
11. साहिल कैरो. (2021). ज्यादातियाँ हर बार कहाँ दिख पाती हैं. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 305।
12. फणीश्वरनाथ रेणु. (2019). तीसरी कसम. में मौर्य, शिवेन्द्र कुमार (सम्पा.), हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियाँ (पृ. 64). स्काईलार्क इंटरनेशनल।
13. भारत यायावर (सम्पा.). (1992). फणीश्वरनाथ रेणु की श्रेष्ठ कहानियाँ (भूमिका, पृ. 7). नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
14. नलिन विकास.(2021)तीसरी कसम समय की शिला पर अमिट निशान. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 288
15. नलिन विकास.(2021)तीसरी कसम समय की शिला पर अमिट निशान. बनास जन: साहित्य-संस्कृति का संचयन, वर्ष 13, अंक 41, पृ. 289

शैक्षिकानुसन्धानस्य वर्गीकरणम्

योगेश्वरमहान्तः*

पत्रसारांशः

पत्रेऽस्मिन् शोधस्य विविधवर्गीकरणं प्रस्तुतम् । सामान्यतः मौलिकानुसन्धानं प्रयोगात्मकानुसन्धानं क्रियानुसन्धानञ्च, एवं रूपेण वर्गीकरणमुपलभ्यते । प्रयोगदृष्ट्या उद्देश्याधारेण, प्रक्रियाधारेण, अवधारणाधारेण, तार्किकदृष्ट्या वर्गीकरणमत्र साधितम् । क्रियानुसन्धानम् आधुनिकलोकतान्त्रिकयुगस्य एव अवदानम् । वैज्ञानिकतायाः प्रविधेश्च विकासः, तत्रत्यपरिवर्तनम्, आवश्यकता च शिक्षाक्षेत्रे क्रियानुसन्धानस्य स्रष्टारः इति मन्यते । अस्य शुभारम्भः अमेरिकादेशे अभवत् । पत्रमिदं वर्तमानसन्दर्भे क्रियानुसन्धानस्य अधिकमहत्त्वं प्रकटयति ।

प्रयोगदृष्ट्या योगदानदृष्ट्या च

क. मौलिकानुसन्धानम् (Fundamental Research)

ख. प्रयोगात्मकानुसन्धानम् (Applied Research)

उद्देश्याधारेण

- वर्णनात्मकानुसन्धानम् (Descriptive Research)
- सहसम्बन्धात्मकम् (Correlational)
- व्याख्यात्मकम् (Explanatory)
- अन्वेषणात्मकम् (Exploratory)
- प्रयोगात्मकम् (Experimental)

अवधारणाधारेण

- अवधारणात्मकम् (Conceptual)
- अनुभवात्मकम् (Empirical)

तार्किकदृष्ट्या

- निगमनात्मकम् (Deductive)
- आगमनात्मकम् (Inductive)

प्रक्रियाधारेण

- मात्रात्मकम् (Quantitative)
- गुणात्मकम् (Qualitative)

On the basis of inquiry mode

- संरचनात्मकम् (Structured)
- असंरचनात्मकम् (Non-Structured)

अनुसन्धानस्य वर्गीकरणमेवमपि उपलभ्यते ।

1. मौलिकानुसन्धानम् (Fundamental Research)
2. प्रयोगात्मकानुसन्धानम् (Applied Research)
3. क्रियानुसन्धानम् (Action Research)

1. मौलिकानुसन्धानम् (Fundamental Research)

मौलिकानुसन्धानं तदनुसन्धानं वर्तते यत्र वैज्ञानिकसिद्धान्तानां प्राकृतिकघटनाञ्च मूलकारणानि अन्विष्यन्ते । नवीनतथ्यानामन्वेषणं क्रियते । सांप्रतिकज्ञानं विस्तारयति । मौलिकानुसन्धानात् प्राप्तं ज्ञानं भविष्ये विविधक्षेत्रेषु उपयुज्यते । अनुसन्धानमिदं

* श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, पुरी ।

सामान्यीकरणाय प्रेरयति । अनुसन्धानेऽस्मिन् इष्टित्यैव समस्यायाः समाधानं न भवति अपितु समस्यायासमाधानाय सिद्धान्तस्य विकासः जायते ।

2. प्रयोगात्मकानुसन्धानम् (Applied Research)

इदमनुसन्धानं कस्यापि समस्यायाः व्यावहारिकसमाधानं करोति। मौलिकानुसन्धानात् प्राप्तं ज्ञानं व्यवहृतानुसन्धाने अस्मिन् वास्तविकजीवनस्य समस्यायासमाधानाय उपयुज्यते । कृषि-स्वास्थ्य-शिक्षा-विविधक्षेत्रेषु च वैज्ञानिकसिद्धान्तानां प्रयोगः दृश्यते । अस्मिन् शोधकर्ता केवलं सैद्धान्तिकज्ञाने सीमितः न भवति अपितु अत्र व्यावहारिकोपयोगः निर्धार्यते ।

क्रियानुसन्धानम् (Action Research)

क्रियानुसन्धानस्य विकासः (Development of action research)

क्रियानुसन्धानम् आधुनिकलोकतान्त्रिकयुगस्य एव अवदानम् । वैज्ञानिकतायाः प्रविधेश्च विकासः, तत्रत्यपरिवर्तनम् आवश्यकता च शिक्षाक्षेत्रे क्रियानुसन्धानस्य स्रष्टारः इति मन्यते । अस्य शुभारम्भः अमेरिकादेशे अभवत् । द्वितीयविश्वयुद्धसमये सर्वप्रथमं 'क्रियानुसन्धानम्' (Action research) इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः कोलियर (Collier) महोदयेन कृतः । तस्य मतानुसारं यावत् पर्यन्तं सामान्यव्यक्तयः प्रशासनाधिकारिणः अनुसन्धानकार्ये स्वयं भागं न ग्रहीष्यन्ति, तावत् पर्यन्तं तेषां परिष्कारः न सम्भवति । तदनन्तरं लेविन् (Lewin) महाभागेन 1946 तमे वर्षे सामाजिकक्षेत्रे मानवसम्बन्धं समुचितं कर्तुं क्रियात्मकानुसन्धानप्रणाल्याः प्रयोगे महत्त्वं प्रदत्तम् । राइट् स्टोन् (Wrightston) महाभागेन पाठ्यक्रमविभागस्य कार्यविवरणं कुर्वन् "क्रियानुसन्धानम्" (Action research) इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः । ताबा (Taba), ब्रेडी (Brady), रोबिन्सन् (Robinson) इत्यादिभिः शिक्षाविद्भिः क्रियानुसन्धानस्य प्रयोगः समस्यासमाधानस्य विशिष्टविधिरूपेण विहितः । शिक्षाजगति 1953 तमे वर्षे कोलम्बियाविश्वविद्यालयस्य आचार्यः प्रो. स्टिफन् एम् कोरे (Stephen M. Corey) महाशयः क्रियानुसन्धानम् अग्रे नीतवान् । तदारभ्य अद्य पर्यन्तं क्रियानुसन्धानस्य प्रयोगः विकासश्च शिक्षाक्षेत्रे निरन्तरं जायमानः अस्ति । सम्प्रति प्रायः सर्वेषु देशेषु शिक्षाक्षेत्रे क्रियानुसन्धानस्य प्रयोगः अवलोक्यते । सर्वादौ क्रियानुसन्धानस्य विकासः शिक्षाक्षेत्रे 1926 तमे वर्षे सञ्जातः इति मन्यते, यतो हि बर्किङ्गम् महाभागेन सर्वप्रथमं 'Research for teachers' इति पुस्तके एतस्य उल्लेखः कृतः । परन्तु कोरि महाशयेन क्रियानुसन्धानस्य प्रयोगः सर्वादौ शिक्षासमस्यानां समाधानार्थं कृतः आसीत् ।

क्रियानुसन्धानस्य अर्थः (Meaning of action research)

विद्यालयीयकार्यप्रणाल्याः परिष्कारार्थं परिवर्तनार्थं च एषः कश्चन महत्त्वपूर्णः विधिः । एतस्य अनुसारं शिक्षकः स्वशिक्षणसमस्याः समाधातुम् अस्य प्रयोगं कुरुते । प्रधानाचार्यः विद्यालयीयसमस्याः समाधातुं वैज्ञानिकाध्ययनेन तत्र परिवर्तनं सम्पादयति । इयञ्च क्रियानुसन्धानप्रक्रिया, समस्या केन्द्रिता भवति । शोधकार्यप्रणाल्यां विद्यमानसमस्याः समाधाय, तत्र परिवर्तनस्य आनयनम् एतस्याः केवलम् उद्देश्यं न, अपि तु क्रियानुसन्धानस्य माध्यमेन शिक्षायाः तादृशदैनिकसमस्यानां समाधानम् अध्यापकः स्वसहयोगिनां साहाय्येन प्रभावरूपेण प्रस्तौति । एतेन शिक्षाम् अधिकोपयोगिनी विधाय शैक्षिकसमस्यानां समाधानं वैज्ञानिकरूपेण वस्तुनिष्ठरूपेण प्रामाणिकरूपेण च प्रस्तूयते ।

क्रियानुसन्धानस्य परिभाषाः (Definitions of action research)

विद्यालयीयजनैः स्वस्य विद्यालयस्य च समस्यानां वैज्ञानिकाध्ययनं क्रियते, स्वक्रियायाः विद्यालयस्य च कार्यप्रणाल्याः परिष्कारः एवं क्रियानुसन्धानस्य सामान्यार्थः । उदाहरणार्थं - निरीक्षकाः स्वप्रशासनस्य, प्रबन्धकाः विद्यालयव्यवस्थायाः, प्रधानाचार्यः विद्यालयसञ्चालनस्य, अध्यापकाः स्वशिक्षणस्य च परिष्कारार्थं क्रियानुसन्धानं कुर्वन्ति । क्रियानुसन्धानस्य अर्थम् इतोऽपि स्पष्टयितुम् अत्र केषाञ्चन शिक्षाविदां विचाराः परिभाषारूपेण प्रस्तूयन्ते, तद्यथा-

1. कोरे (Corey) महाशयानुसारं "स्वकार्याणां परिष्कारार्थं कार्यकर्तृभिः शिक्षायां कृतानुसन्धानमेव क्रियानुसन्धानम्" इत्युच्यते । "Action research in education is research undertaken by practitioners order that they may improve their practice"

2. मौली (Mouly) महाभागस्य मतानुसारं "शिक्षकस्य समक्षम् उद्भूतासु समस्यासु अनेकाः समस्याः तत्कालमेव समाधेयाः भवन्ति । तात्कालिकसमस्यानां समाधानार्थं कृतानुसन्धानं सामान्यतः शिक्षायां क्रियानुसन्धानमिति अभिज्ञायते" इति । "Many of the problems facing the educator require immediate attention. Such on the spot research, aimed at the solution of an immediate problem, is generally known as action research."

3. **शिक्षानुसन्धानम् (Research in education)** इत्यनुसारं "क्रियानुसन्धानं तादृशं किञ्चन अनुसन्धानं यत्र कश्चित् व्यक्तिविशेषः अधिकप्रभावशालिरूपेण स्वीयान् उद्देशान् प्राप्तुं शक्नोति इति । "Action research is the research a person conducts in order to enable him to achieve his purposes more effectively."

4. **गुड् (Good)** महोदयानुसारं "शिक्षकः निरीक्षकैः प्रशासकैः कृतकार्याणां कृतनिर्णयस्य च गुणाभऽसमुत्रयार्थं क्रियमाणाम् अनुसन्धानम् एव क्रियानुसन्धानम्" इति । "Action research in research used by teachers, supervisors and administrators to improve the quality of their decisions and actions"

5. **मैक् ग्रेथ् तथा अन्ये (Mc Grath & other)** एवम् अभिप्रयन्ति-"क्रियानुसन्धानं सङ्घटितशोधस्य काचित् क्रिया यस्याः उद्देशः कस्यचित् एकस्य व्यक्तिविशेषस्य समूहस्य वा क्रियासु परिवर्तनम् आनेतुं विकारं च कर्तुं किञ्चन अध्ययनं, यत् रचनात्मकं प्रस्तावं प्रस्तौति" इति । "Action research is organised investigative activity aimed towards the study and constructive change of a given endeavour by individuals or group concerned with such change and improvement."

क्रियानुसन्धानस्य महत्त्वम् (Importance of action research)

शिक्षा लोकतन्त्राधारस्य सामाजिकपरिवर्तनस्य च एक शक्तिशालिमहत्त्वपूर्णं च यन्त्रं भवति । यदि लोकतन्त्रस्य साफल्यं सम्पादनीयम् अस्ति, तर्हि शिक्षाप्रक्रिया सुचारुत्वेन व्यवस्थितरूपेण च सञ्चालनीया वर्तते । परन्तु शिक्षायाः सुचारुरूपेण सञ्चालनम् एक सरलं कार्यं नास्ति । अद्य वयं पश्यामः यत् प्रबन्धकैः, प्रशासकैः, निरीक्षकैः, शिक्षकैः च प्रतिदिनं शिक्षासम्बद्धाः अनेकसमस्याः सम्मुखीक्रियन्ते । इदानीं विद्यालये विभिन्नसमस्याः शिक्षाप्रगतौ बाधिकाः सन्ति । अतः शिक्षा तावता साफल्येन स्वकार्यं निर्वोढुं न शक्नोति, यावत्साफल्येन तया निर्वहणीयासीत् । एतत् सर्वं समाधाय शिक्षायाः प्रगत्यै विद्यालयीयक्षेत्रे क्रियानुसन्धानसम्बद्धानां व्यक्तीनां हस्ते एकं महत्त्वपूर्णं शक्तिशालि च साधनं वर्तते । क्रियानुसन्धानस्य उपर्युक्ताः संक्षिप्तरूपरेखाः तस्य महत्त्वम् इत्थं प्रकटयन्ति । तद्यथा

१. लोकतान्त्रिकविद्यालयानां माध्यमेन जनतान्त्रिकनेतृणां विकासः अत्यन्तम् अपेक्षितः वर्तते । अतः लोकतन्त्रस्य भविष्यं विद्यालयानां परिष्कारं प्रगतिं च अवलम्बते । विद्यालयेषु एतस्य परिष्कारस्य आधारः "विद्यालये क्रियानुसन्धानस्य स्वीकारः" इत्येव ।
२. एतत् विद्यालये लोकतान्त्रिकमूल्याषु महत्त्वं कल्पयति ।
३. एतत् विद्यालयस्य कार्यप्रणाल्याः रूपरेखायाः च संशोधनं परिवर्तनं च करोति ।
४. एतत् विद्यालये नूतनां वैज्ञानिकी च चेतनाम् उत्पाद्य तन्त्र विद्यमानसमस्याः प्रभावशालिरूपेण समाधातुम् एकं प्रभावसाधनं भवति ।
५. एतत् विद्यालयेन सह सम्बद्धव्यक्तीनाम् अनुभवानां निष्कर्षाणां च आधारेण दैनन्दिनजीवनस्य विद्यालयीयसमस्याः समाधातुं प्रेरणास्रोतः भवति।
६. एतत् विद्यालयसम्बद्धव्यक्तीनां विभिन्नानां दैनिकसमस्यानां समाधानं व्यावहारिकरूपेण तथ्यपूर्णत्वेन च प्रस्तौति ।
७. एतत् पाठ्यक्रमं समाजस्य आवश्यकतानुगुणं मूल्यानाम् अनुकूलं च निर्माय, समाजस्य दर्पणत्वेन विद्यालयं प्रतिष्ठापयितुं प्रयतते ।
८. एतत् विद्यालयस्य यान्त्रिकं रूढिवादिवातावरणं समाप्य आधुनिकसमयानुकूलं च वातावरणं निर्मातुं प्रयतते ।
९. एतत् शिक्षकेषु पारस्परिकप्रेम, सहयोगः, सद्भावना इत्यादिगुणान् विकास्य विद्यालयस्य उन्नतये सहायकं भवति ।
१०. एतत् विद्यालये उपस्थितसमस्याः समाधानं प्राचीनानां पारम्परिकाणां प्रभुत्वात् च विधीनां स्थाने वैज्ञानिकान् वस्तुनिष्ठान् च विधीन् स्वीकर्तुं प्रोत्साहयति ।

एवं रीत्या विद्यालयसम्बद्धव्यक्तीनां कृते क्रियानुसन्धानम् एकं महत्त्वपूर्णं वरदानम् । एतस्य पुष्टिं कुर्वन् स्टीफन् कोरे (Stephen Corey) महाभागः इत्थं स्वाभिप्रायं प्राकटयत् यत्, "यावत् पर्यन्तं शिक्षकाः, छात्राः, निरीक्षकाः, प्रशासकाः, विद्यालयसंरक्षकाः च सम्भूय 'किं ते कुर्वन्तः सन्ति' इत्यस्मिन् विषये निरन्तरं परीक्षणं न कुर्वन्ति, तावत्पर्यन्तम् अस्माकं विद्यालयाः जीवितानुकूलं कार्यं कर्तुं न प्रभवन्ति । इमामेव प्रक्रियाम् अहं क्रियानुसन्धानम् इति कथयामि" इति ।

क्रियानुसन्धानस्य उद्देश्यानि (Objectives of action research)

शिक्षकः, निरीक्षकः, प्रशासकः इत्यादिविद्यालयीयव्यक्तिभिः तत्रत्यसमस्यानां वैज्ञानिकाध्ययनं विधाय स्वक्रियाणां, विद्यालयगतिविधीनां परिष्कारः एव क्रियात्मकानुसन्धानस्य उद्देश्यम् ।

अस्य कार्यम् अवगन्तुम् इमानि उद्देश्यानि आदौ अवगन्तव्यानि भवन्ति । तद्यथा

- क. विद्यालयस्य वास्तविकवाचावरणे शिक्षासिद्धान्तानां परीक्षणम् ।
- ख. विद्यालयीयकार्यप्रणाल्याः परिष्कारः विकासः च ।
- ग. विद्यालयीयकार्यपद्धतौ लोकतान्त्रिकमूल्यानां वास्तविकगुणानां च विकासः ।
- घ. विद्यालयस्य दैनिकसमस्यानाम् अध्ययनं समाधानं च कृत्वा तत्प्रगत्यै मार्गदर्शनम् ।
- ङ. विद्यालयस्य कार्यकर्तृषु शिक्षकेषु प्रधानाचार्येषु प्रबन्धकेषु निरीक्षकेषु च वैज्ञानिकदृष्टिकोणस्य विकासः ।
- च. विद्यालयस्य कार्यप्रणाल्याः समीकरणार्थं परिवर्तनार्थं च शैक्षिकप्रशासकेभ्यः प्रबन्धकेभ्यः च परामर्शदानम् ।
- छ. विद्यालयस्य कार्यकर्तृषु विभिन्नकार्यकौशलानां विकासः ।
- ज. वास्तविकपरिस्थित्यनुगुणम् आवश्यकतानुसारं च पाठ्यक्रमनिर्माणार्थं प्रस्तावदानम् ।
- झ. भाषाशिक्षणे वर्तन्याः वाचनसमस्यानां समाधानम् ।
- ञ. छात्राणां शिक्षकाणां दोषान् परिशील्य तदवगमनम् ।

क्रियानुसन्धानस्य प्रक्रिया/सोपानानि (Procedure/Steps of action research)

क्रियानुसन्धानप्रणाल्यां वैज्ञानिकप्रणाल्याः अपि वैशिष्ट्यं परिलक्ष्यते । अत्र वैज्ञानिकरूपेण वस्तुनिष्ठरूपेण च समस्याः अधीत्य तत्समाधानं प्रयासः क्रियते । प्रत्यक्षरूपेण अस्याः प्रणाल्याः मुख्यसोधानानि इत्थं सन्ति -

१. समस्यायाः ज्ञानम् (Identification of problem)

विद्यालये सम्भाव्यमानानां समस्यानाम् अवगमनम् एव क्रियानुसन्धानस्य प्रथमं महत्त्वपूर्णञ्च सोपानं भवति । अनुसन्धातुः समक्षं समस्यां यावत्स्पष्टा भवति, अनुसन्धानं तावत् अधिकं सफलं उद्देश्यपूर्णं च भविष्यति । समस्यायाः ज्ञानार्थम् अनुसन्धाता व्यापकः, उदारः, स्वस्थदृष्टिकोणवान् संवेदनशीलः च भवेत् । समस्यायाः ज्ञानार्थं दैनिककार्यक्रमेषु प्रत्येकं क्षेत्रम् अङ्गं च जागरूकतया वस्तुनिष्ठरूपेण च सः अवलोकयेत् । एतत् तदा एव सम्भवति यदा विद्यालयस्य प्रबन्धकाः, शिक्षकाः च एतद्विषये स्वविचारान् प्रकटयिष्यन्ति । एवं रीत्या ते वास्तविकमस्याम् अवगत्य तत्कार्ये अग्रे गन्तुम् अर्हन्ति ।

२. समस्यायाः परिभाषीकरणं सीमाङ्कनं च (Defining & delimiting of the problem).

समस्यायाः पूर्णज्ञानानन्तरं क्रियानुसन्धानप्रणाल्यां समस्यायाः परिभाषीकरणं सीमाङ्कनञ्च द्वितीयं महत्त्वपूर्णसोपानम् । परिभाषीकरणप्रक्रियायां समस्यायाः प्रत्येकपार्श्वं स्पष्टतया विधीयते । समस्यायाः कार्यक्षेत्रं निश्चितपरिमिती अङ्गनम् एव सीमाङ्कनस्य तात्पर्यं, यतो हि तथ्यपूर्णाध्ययनार्थं समस्यायाः सीमाङ्कनं, तत्केन्द्रविन्दुनिर्धारणम् अत्यन्तम् अनिवार्यम् ।

३. समस्यायाः मूलकारणानां विश्लेषणम् (Analysis the cause of the problem)

समस्यायाः निश्चितरूपप्रदानानन्तरं समस्यायाः समाधानार्थं तत्समस्यासम्बद्धानां प्रभावकारणानाम् अन्वेषणं क्रियते । एतदर्थम् अनुसन्धाता बहुविधसाक्षिणः एकत्रीकरोति । समस्यायाः कारणानाम् एकत्रीकरणसमये अनुसन्धात्रा अवधेयं यत् - समस्यायाः कारणं तर्कसङ्गतं, वास्तविक, विशिष्टं च स्यात्, येन परीक्षणं सम्भवेत् ।

४. क्रियात्मकपरिकल्पनायाः निर्माणम् (Formation of action hypothesis)

समस्यायाः विभिन्नसम्भाव्यकारणानि विश्लेष्य तदाधारेण क्रियात्मकपरिकल्पनायाः निर्माणं क्रियते । क्रियानुसन्धानस्य साफल्यधारेण एका क्रियात्मकपरिकल्पना भवति । परिकल्पना यावत्स्पष्टा, तथ्याधारिता, वास्तविकी भवति, अनुसन्धाने तावत् साफल्यं सम्भाव्यते ।

५. कार्यरूपरेखायाः निर्माणम् (Formation of working outline)

परिकल्पनायाः परीक्षणार्थं क्रियते । एतत्परीक्षणार्थं कार्यप्रारूपं निर्मायते । अत्र अनुसन्धानविधीनां प्रविधीनां च विषये निर्णयः, प्रदत्तानां सङ्कलनार्थं परीक्षणस्य चयनं, विश्लेषणञ्च उथावः च निश्चीयते । विभिन्नक्रियाणां सम्पादनं कदा, केषां साहाय्येन च कर्तव्यमस्तीतिक्रियानुसन्धानस्य रूपरेखानिर्माणसमये निश्चीयते । रूपरेखायां क्रियाणां विवरणम् एकस्मिन् निश्चितानुक्रमे भवेत्, येन क्रमानुसारम् एतत्पूरयितुं शक्येत ।

कार्यरूपरेखायाः क्रियान्वयनानन्तरं सङ्गृहीतानां तथ्यानां प्रमाणानां वा निष्कर्षः सम्पाद्यते (निष्कास्यते) । एतेषां निष्कर्षाणाम् आधारेण नियमाः निर्मायन्ते । एते एव नियमाः कार्यप्रणाल्याः समीकरणार्थं कश्चन प्रयासः । एतेन भाविक्रियानुसन्धानाय प्रेरणा लभ्यते ।

क्रियानुसन्धानस्य मूल्याङ्कनम् (Evaluation of action research)**गुणाः (Merits)**

उपर्युक्तविवरणात् क्रियानुसन्धानाय एते गुणाः वर्णनीयाः :-

- क. क्रियानुसन्धानं सैद्धांतिकानुसन्धानत्वेन न परिलक्ष्यते, अपि तु व्यावहारिका-नुसन्धानरूपेण एवं दृश्यते ।
- ख. क्रियानुसन्धानं विद्यालयस्य वास्तविकसमस्यां समाधातुं कश्चन प्रयासः ।
- ग. क्रियानुसन्धानम् अध्यापकेन सह समस्यया सह च सम्बद्धां व्यक्तिं समस्यायाः समाधानार्थं प्रेरयति ।
- घ. क्रियानुसन्धानं दैनन्दिनजीवनसम्बद्धानां समस्यानां सामान्यानि समाधानानि शिक्षकम् अवगमयति, येन सः स्वयं छात्रेषु प्रयोक्तुमर्हति ।
- ङ. क्रियानुसन्धानं शिक्षकस्य व्यवहारे शिक्षणप्रक्रियायाञ्च परिवर्तनात् प्राक् तदीयविचार दृष्टिकोणं च परिवर्तयति ।
- च. क्रियानुसन्धानं विद्यालयस्य वास्तविकसमस्यानाम् अर्थपूर्णं वास्तविकं च समाधानं प्रस्तुय विद्यालयस्य उन्नतेश्च प्रेरकं भवति ।

दोषाः (Demerits)

- क. अनुसन्धानस्य वास्तविकतायाः परिचयाभावात् क्रियानुसन्धाता समस्यां, तदाधारितकारुणानि च पूर्णतया अवगन्तुं न शक्नोति। अतः सः समस्यायाः वास्तविकसमाधानम् अन्वेष्टुं न प्रभवति ।
- ख. विद्यालयस्य समस्याभिः सह क्रियानुसन्धाता वैयक्तिकरूपेण अत्यन्तं संश्लिष्ट भवति । अनेन समाधानकाले सः स्वप्रयोगे वस्तुनिपुणताम् आनेतुं न प्रभवति ।
- ग. कस्यचित् विद्यालयस्य विशेषपरिस्थितिः एव क्रियानुसन्धानसमस्यायाः आधारः भवति । अतः एतस्याः समस्यायाः समाधानम् अन्यविद्यालयेषु अपि पूर्णतया कल्पयितुं न शक्यते ।
- घ. ये अध्यापकाः अधिककार्यभारेण युक्ताः वर्तन्ते, ते एव क्रियानुसन्धानस्य भारं वहन्ति । परिणामतः ते न तु शिक्षणे, नापि अनुसन्धाने विश्वसनीयाः भवन्ति ।

क्रियानुसन्धाने सत्सु अपि विभिन्नदोषेषु एतस्य महत्त्वम् अत्यधिकमेव वर्तते । प्रत्येकम् अनुसन्धाने लाभेन सह केचन दोषाः अपि भवन्ति । मौली (Mouly) महोदयस्य शब्दैः - दोषाणां सद्भावे अपि क्रियानुसन्धानस्य प्रोत्साहनम् अवश्यं कर्तव्यम् । क्रियानुसन्धानस्य कारणतः कक्षासम्बद्धानाम् अनेकसमस्यानां समाधानं भवति । एवञ्च शिक्षायाः प्रगत्यै विज्ञानरूपेण अस्य योगदानं सर्वविदितमेव ।

निष्कर्षः (Conclusion)

क्रियानुसन्धानं विद्यालयीयकार्यप्रणाल्याः परिष्कारार्थं परिवर्तनार्थं च एषः कश्चन महत्त्वपूर्णविधिः । विद्यालयसदस्याः स्वसमस्याः समाधातुं वैज्ञानिकाध्ययनेन परिवर्तयन्ति । इयञ्च क्रियानुसन्धानप्रक्रिया, समस्या केन्द्रिता भवति । अनुसन्धानस्य धार्यप्रणाल्यां विद्यमानसमस्याः समाधाय, तत्र परिवर्तनसम्पादनम् एव एतस्याः केवलम् उद्देशं न, अपि तु क्रियानुसन्धानस्य माध्यमेन शिक्षायाः तादृशदैनिकसमस्यानां अध्यापकः स्वयमेव स्वसहयोगिनां, साहाय्येन प्रभावरूपेण विचिन्त्य प्रस्तौति । एतेन शिक्षणम् अधिकोपयोगिनीं विधाय शैक्षिकसमस्यानां समाधानं वैज्ञानिकरूपेण वस्तुनिष्ठरूपेण प्रामाणिकरूपेण च प्रस्तोतुं शक्यते । अत्र विद्यमानानां सोपानानां प्रक्रियाणाञ्च सुष्ठु अवलोकनेन एतद्विषये काचित् स्थूलकल्पना भवति । तेनैव क्रियानुसन्धानेन शिक्षणप्रक्रियायां समुचितपरिवर्तनं सम्पादयितुं शक्यते । यद्यपि एतस्य काश्चन न्यूनताः भवन्ति तथापि आवश्यकतां विलोक्य एतस्य प्रासङ्गिकता वर्तते एव ।

मात्रात्मकमनुसन्धानम् (Quantitative Research)

मात्रात्मकमनुसन्धानं वैज्ञानिकपद्धतिरस्ति यत् प्रदत्ताधारितं भवति । अस्योद्देश्यं प्रदत्ताधारेण समस्यायाः विश्लेषणं क्रियते । तथ्यं संख्यामाध्यमेन फोरकपत्रमाध्यमेन च प्रस्तूयते । अनेन घटनायाः निष्पक्षः निष्कर्षः प्राप्यते ।

मात्रात्मकमनुसन्धानस्य वैशिष्ट्यम्

तथ्याधारितमनुसन्धानमस्ति यत्र प्रदत्तसंकलनं क्रियते । प्रतियोगिता-मानकविचलनादीनाञ्च प्रयोगः भवति । इदं शोधकार्यं निष्पक्षं पूर्वाग्रहरहितञ्च भवति । प्रश्नावली अत्र उपयुज्यते ।

गुणात्मकमनुसन्धानम् (Qualitative Research)

अनुसन्धाने अस्मिन् संख्यात्मकं प्रदत्तमतिरिच्य भावानां विचाराणमनुभवानाञ्च विशेषमहत्त्वमस्ति । अस्मिन् साक्षात्कार-वैयक्तिकाध्ययन-निरीक्षणैश्च प्रदत्तसंकलनं क्रियते। लघुसमूहात्मकन्यादर्शो अध्ययनं विधीयते । सर्वत्र सामान्यीकरणस्य आशा न भवति । समस्यासमाधानाय व्यक्तिनिष्ठविधिः प्रयुज्यते ।

अधोलिखितविधयः गुणात्मकानुसन्धाने अन्तर्भुक्ताः भवन्ति ।

1. Biographical studies
2. Phenomenology
3. Grounded Theory
4. Ethnographic studies
5. Case study
6. Explorative Research
7. Consultative Research
8. Symbolic Interaction
9. Structuralism
10. Feminism
11. Participatory Research and Service Learning

अधोलिखितविधयः मात्रात्मकानुसन्धाने अन्तर्भुक्ताः भवन्ति ।

- Survey
- Case study
- Experimental
- Correlational
- Developmental
- Ex Post Facto
- Historical
- Philosophical
- Sociological

शोधसमस्या (Research Problem)

शैक्षिकशोधस्य प्रारम्भे शोधसमस्या चयनमेकं कष्टसाध्यकार्यमस्ति । शोधकार्यस्य प्रथमसोपानस्य कार्यं वर्तते समस्याचयनम् । सामान्यतः शोधसमस्या तादृशी काचित् समस्या वर्तते । यद्वा द्वयोः चरयोः अथवा ततोधिकचराणां प्रश्नात्मकसम्बन्धस्याभिव्यक्तिः ।

Kerlinger (1986) महोदयेन एवं परिभाषितं यत् समस्या एकं प्रश्नात्मकं वाक्यं कथनं वा भवति यत् द्वयोः अथवा ततोधिकचरेषु स्थितं सम्बन्धं प्रदर्शयति ।

A Problem is an interrogative sentence or statement that asks: what relation exists between two or more variables.

Kerlinger (1986)

उपर्युक्तपरिभाषायाः विश्लेषणेन एवं ज्ञायते यत् शोधसमस्यायाः इमानि वैशिष्ट्यानि सन्ति ।

- प्रश्नात्मकरूपेण समस्यायाः अभिव्यक्तिः स्यात् ।
- साधारणकथनरूपेण समस्यायाः अभिव्यक्तिः स्यात् ।
- चराणां सम्बन्धस्याभिव्यक्तिः स्यात् ।
- आनुभविकविधिना शोधस्य समस्याचयनं स्यात् ।

शोधस्य इतराणि वैशिष्ट्यानि

- समस्याचयनं स्वल्पधनव्यययुक्तं स्यात् ।
- समस्या सामान्या अतिक्लिष्टा च न स्यात् ।
- शोधसमस्या वैज्ञानिकी महत्त्वपूर्णघटनायुक्ता च स्यात् ।

एतद् विषये Kerlinger महोदयः कथयति If the problem is too general, it is usually too vague to be tested. Thus, it is scientifically Useless. **Kerlinger: Foundation of Behavioural Research**

- समस्या नूतना, अनुसन्धातुः रूच्यनुरूपा च स्यात् ।
- समस्या सैद्धान्तिकरूपेण प्रायोगिकरूपेण च उपयोगिनी स्यात् ।
(Problem should be practically and theoretically significant)
- समस्या मूल्यांकनीया स्यात् ।

अनुसन्धातुः वैशिष्ट्यम्

- अनुसन्धात्रा समस्याचयनं गाम्भीर्येण करणीयम् ।
- अनुसन्धाता धैर्यवान् स्यात् ।
- अनुसन्धात्रा स्वरूच्यनुसारं समस्या चीयते ।
- अनुसन्धाता आलोचनात्मकविचारसमपन्नः स्यात् ।
- अनुसन्धातुः दृष्टिः वैज्ञानिकी स्यात् ।

उपसंहारः

इदं स्पष्टं यत् सत्यमन्वेष्टुं शैक्षिकानुसन्धानस्य एकं वर्गीकरणमनुसर्तव्यम् । यद्यपि अस्ति अनुसन्धानात्मकं वैविध्यम्, ततः प्रकृत्यनुसारमेकं चेयम्, अनेन सम्यक् शोधकार्यं भवति ।

References

- Aggarwal, Y.P. The science of educational Research
- D.P. Sankhla, research Methodology in education, Adhyan Publishers & Distributors, Ansari road, Daryaganj, New Delhi
- Sharma, R.A., Educational Research, R. Lall Book Depot, Meerut.